

Trabajo de fin de Grado

*“Análisis de mascotas olímpicas y creación de prototipado para
los juegos olímpicos de Los Ángeles 2028”*

Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

Autora: Claudia Benítez Gutiérrez

Tutora: Lorena Gutiérrez Madroñal

Convocatoria junio 2025

ÍNDICE

1. Resumen	3
2. Abstract	4
3. Objetivos	5
4. Preguntas de investigación	6
5. Fundación teórica	7
5.1. ¿Qué es una mascota publicitaria?.....	7
5.2. Importancia de la mascota en los juegos olímpicos.....	11
5.3. Análisis de las mascotas publicitarias más relevantes en los Juegos Olímpicos desde el 1972 hasta la actualidad.....	12
5.3.1. Munich 1972: Waldi.....	12
5.3.2. Montreal 1976: Amik.....	13
5.3.3. Los ángeles 1984: Sam.....	14
5.3.4. Seúl 1988: Hodori.....	15
5.3.5. Barcelona 1992: Cobi.....	16
5.3.6. Atlanta 1996: Izzy.....	17
5.3.7. Sídney 2000: Syd, Millie y Olly.....	18
5.3.8. Atenas 2004: Athena y Phevos.....	19
5.3.9. Tokio 2020: Miraitowa.....	20
5.3.10. Londres 2012: Wenlock y Mandeville.....	21
6. Metodología	23
7. Estudiar en profundidad la mascota publicitaria	26
7.1 ¿Por qué los juegos olímpicos se representan con mascotas publicitarias?.....	26
7.1.1 ¿Qué ocurriría si los Juegos Olímpicos no tuvieran mascotas publicitarias?.....	27
7.2 Pasos para crear una mascota publicitaria.....	29
8. Análisis del entorno	40
8.1 ¿Cuál es la cultura de Los Ángeles?.....	40
8.2 Datos de interés para la creación de la mascota publicitaria de Los Ángeles 2028..	42
9. Análisis del entorno actual	44
9.1 Justificación contextual de la propuesta creativa.....	44
9.2 Análisis DAFO.....	44
9.3 Definición del público objetivo.....	45
10. La mascota publicitaria	48
10.1 Diseño de la mascota.....	48
10.1.1 Concepto.....	49
10.1.2 Impacto visual.....	51
10.1.3 Colores.....	51
10.1.4 Selección de elementos: accesorios y simbologías.....	52
10.2 Evaluación y modificación de la propuesta.....	53
10.3. Modificación de la mascota tras encuesta.....	57
11. La mascota de los JJOO 2028 - Kali	61
11.1 Implementación de la mascota: plan de comunicación.....	61
12. Conclusiones	67

13. Referencias bibliográficas.....	69
14. Anexos.....	73
14.1. Anexo I.....	73
14.2. Resultados obtenidos del cuestionario.....	76

1. Resumen

Desde que tenemos uso de razón, los juegos olímpicos siempre han estado representados con una mascota publicitaria. Esto garantiza que el evento tenga unos valores establecidos, conozcamos la cultura y costumbres de la ciudad donde se realizan los juegos olímpicos. Estas mascotas, se han convertido en representaciones claves para conseguir una identidad común, una conexión emocional con la audiencia y un rendimiento económico alto gracias a soportes como, por ejemplo: merchandising, soportes digitales etc.

Focalizándonos en la investigación realizada, establecimos unos objetivos para llegar a unas conclusiones. El primer objetivo se centró en estudiar las mascotas más representativas a lo largo de la historia para tomarlas como referencia a la hora de crear el prototipo para Los Ángeles 2028. El segundo objetivo lo enfocamos en qué elementos destacan de las mascotas más representativas como serían (colores, complementos...) Proseguimos con el tercer objetivo, donde nos metimos en materia y ya diseñamos el prototipo de una propuesta de mascota olímpica para Los Ángeles 2028. Como para nosotros es importante la aceptación de esta, creamos un Google Form donde pudimos saber la opinión de más de cien personas, y pudimos apreciar que gran parte de los encuestados tuvieron comentarios y puntuaciones bastante positivas respecto a nuestra mascota olímpica. Cabe destacar que hubo una parte de los encuestados que nos aconsejaron mejoras de forma constructiva; a raíz de esto, creamos tres prototipos de la mascota propuesta, cada uno enfocado a una mejora que nos habían propuesto. Estas mejoras no fueron aceptadas debido a que, perdían la esencia y los valores que queríamos mostrarles a nuestro público objetivo y dejaba de ser la mascota propuesta y se transformaba en otra mascota completamente distinta. Finalizamos con el cuarto objetivo, donde implantamos a la mascota olímpica en un plan de comunicación, esto nos ayudó a ver cómo se vería en distintos medios y soportes.

En definitiva, esta investigación ha contribuido en darle una imagen visual a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 a la misma vez que le hemos atribuido un papel simbólico y comunicativo a las mascotas publicitarias. Todo esto, ayuda a que entendamos a las mascotas publicitarias como una estrategia clave para comprender todos los aspectos de la ciudad donde se realiza el evento y los valores del evento.

Kali (mascota), juegos olímpicos, Los Ángeles 2028, diseño de mascota, mascotas olímpicas, branding deportivo, comunicación visual, cultura californiana.

2. Abstract

For as long as we can remember, the Olympic Games have always been represented with an advertising mascot. This ensures that the event has established values, we know the culture and customs of the city where the Olympic Games are held. These mascots have become key representations to achieve a common identity, an emotional connection with the audience and a high economic return thanks to supports such as merchandising, digital supports, etc.

Focusing on the research carried out, we established some objectives in order to reach some conclusions. The first objective focused on studying the most representative mascots throughout history to take them as a reference when creating the prototype for Los Angeles 2028. The second objective focused on what elements stand out from the most representative mascots (colors, complements...) We continued with the third objective, where we got into the matter and designed the prototype of a proposal for an Olympic mascot for Los Angeles 2028. As the acceptance of this is important for us, we created a Google Form where we could know the opinion of more than one hundred people, and we could see that most of the respondents had quite positive comments and scores regarding our Olympic mascot. It is worth noting that there was a part of the respondents who advised us improvements in a constructive way; as a result of this, we created three prototypes of the proposed mascot, each one focused on an improvement that they had proposed to us. These improvements were not accepted because they lost the essence and values that we wanted to show to our target audience and it stopped being the proposed mascot and became a completely different mascot. We finished with the fourth objective, where we implemented the Olympic mascot in a communication plan, this helped us to see how it would look in different media and supports.

In short, this research has contributed to give a visual image to the Los Angeles 2028 Olympic Games while at the same time we have attributed a symbolic and communicative role to the advertising mascots. All this helps us to understand advertising mascots as a key strategy to understand all aspects of the city where the event takes place and the values of the event.

Kali (mascot), Los Angeles 2028, olympic games, mascot design, olympic mascots, sports branding, visual communication, californian culture.

3. Objetivos

El estudio a la mascota publicitaria tiene varios objetivos, el principal objetivo sería indagar en cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia las mascotas publicitarias de los Juegos Olímpicos. La primera mascota publicitaria se registró por primera vez en la historia en el 1972, existe un propósito clave: identificar tendencias, desde el diseño hasta las tácticas de comunicación pasando por la identidad gráfica.

Una vez abordado este estudio, se busca configurar una propuesta creativa y divertida de mascota publicitaria para Los Ángeles 2028, abarcando tanto su prototipo como su implementación en el plan de comunicación.

Este objetivo principal, se puede alcanzar a partir de los siguientes objetivos específicos:

- Analizar las mascotas publicitarias desde sus inicios hasta la actualidad, para ello es importante tener en cuenta las tendencias a nivel de diseño, identidad visual y estudiar qué estrategias se han ido utilizando cada año que se ha llevado a cabo este evento.
- Estudiar exhaustivamente qué elementos han hecho que existan mascotas publicitarias con tanto éxito. Con los resultados obtenidos, interpretarlos y utilizarlos para realizar el prototipo de los Ángeles 2028.
- Diseñar una mascota publicitaria para Los Ángeles 2028, donde se exponga de manera clara, los valores del país, evento y aplicar las tendencias actuales al prototipo creado para los Ángeles 2028.
- Crear un plan de comunicación para la mascota publicitaria, donde se incluyen desde aplicaciones en materiales de branding, hasta plataformas digitales, sin dejar de lado el merchandising y la cartelería, todo esto tiene como finalidad que se garantice un impacto en dos niveles: visual y comercial.

4. Preguntas de investigación

En 1968 apareció por primera vez una mascota publicitaria en estos juegos, pero realmente, no se consolidó esta figura hasta 1972. La utilización de esta ayudó a que los valores olímpicos se llevaran por bandera en los JJOO.

Si nos centramos en entender cómo son las mascotas, debemos de saber que como regla general son animales o figuras antropomórficas que representan al país donde se realicen los juegos, dichas mascotas, sirven como emblemas, que resumen toda la esencia del país y del evento.

¿Qué supone las modificaciones en las mascotas olímpicas? Para poder llegar a nuestro público objetivo, debemos de adecuar la mascota a los tiempos en los que vivimos, para ello requiere estar al tanto, en las tendencias artísticas, los progresos tecnológicos y las estrategias de marketing. En la actualidad, no se conciben unos JJOO sin una mascota, cuyo objetivo principal es buscar la atención de su público objetivo, y contribuir en la economía de la ciudad.

Para crear la mascota publicitaria de los Ángeles 2028, un aspecto clave sería que la mascota refleje los valores de los juegos, mientras que se integran los principios esenciales de compañerismo, amistad, respeto etc. Estos valores se reflejarán en las estrategias de comunicación para promocionar los eventos.

Para crear una propuesta eficaz para Los Ángeles 2028, es fundamental examinar su evolución, influencia en su público objetivo y estrategias de comunicación exitosas.

Para poder darle una respuesta a esta investigación, necesitamos analizar y desarrollar varias preguntas de investigación:

- ¿Qué mascotas publicitarias en los JJOO, han sido las más destacables hasta la actualidad?
- ¿Cómo conseguimos cazar el prototipo de la mascota publicitaria de L.A 2028 con la identidad y la cultura de la ciudad donde se desarrollan los juegos olímpicos?

5. Fundación teórica

Para entender la importancia de las mascotas publicitarias, tenemos que saber que son una pieza clave para unir la identidad del acontecimiento, los principios de los juegos olímpicos. Esta fusión tiene como objetivo una repercusión comercial.

Como hemos nombrado anteriormente, la primera representación oficial se dio en 1972, desde entonces cada edición de los JJOO incorpora una mascota publicitaria en estos juegos con el objetivo de consolidar la imagen con el país anfitrión.

En este apartado, explicaremos su definición y función, qué papel tiene la mascota publicitaria en este evento y por último estudiaremos las mascotas más icónicas de este tiempo, para entender la evolución que tiene en este ámbito y la promoción y comercialización del evento.

5.1. ¿Qué es una mascota publicitaria?

La mayoría de personas saben que existen mascotas publicitarias, pero no todo el mundo entiende la funcionalidad de estas. Por lo que comenzaremos desglosando su significado.

¿Qué significa mascota? Según la Real Academia Española (s.f.), el término "mascota" se define como "persona, animal o cosa que sirve de talismán, que trae buena suerte". Lo que nos hace pensar que la utilización de esta tenga una clara relación con la suerte con los competidores de los Juegos Olímpicos.

¿Qué significa publicidad? Según la Real Academia Española (s.f.), la "publicidad" es el "conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los hechos".

¿Qué significa mascota publicitaria? La RAE no reconoce el término, pero si unimos los dos términos mencionados anteriormente, obtendremos que la mascota publicitaria es un tipo de amuleto que se usa para divulgar información, en este caso, la información viene relacionada con la cultura del lugar donde se realizan los Juegos Olímpicos y la filosofía de vida que se lleva en dicho estado.

Las mascotas olímpicas tienen una doble función:

- Refuerzan la identidad visual de cada edición de los Juegos Olímpicos.
- Crean un impacto comercial a través de productos, campañas publicitarias y presencia en medios digitales.

Como sabemos las mascotas llevan con nosotros mucho tiempo, pero en realidad la primera pincelada que tenemos de estas figuras son en los Juegos de Invierno de Grenoble en el 1968 con la mascota publicitaria denominada “Schuss”, véase Imagen 1, una figura abstracta en forma de esquiador.

Imagen 1

Mascota publicitaria Schuss

Nota: Schuss, mascota publicitaria de los juegos olímpicos de Grenoble. Imagen extraída de: https://en.wikipedia.org/wiki/Schuss#/media/File:Schuss_mascot.png

En la Imagen 2 podemos ver la mascota “Misha” de los Juegos Olímpicos de Moscú 1980. A nivel económico, esta mascota marcó un antes y un después en los JJOO. Fue una figura clave para unir los valores que querían, obteniendo como resultado la creación de una estrategia de merchandising compuesto por: Juguetes, ropa y contenido audiovisual.

Imagen 2

Mascota publicitaria Misha.

Nota: Misha, mascota publicitaria de los juegos olímpicos de Moscú. Imagen extraída de: https://es.wikipedia.org/wiki/Misha#/media/Archivo:1980_USSR_stamp_Olympic_mascot.jpg/wiki/Misha

Las mascotas de la Imagen 3 son “Los Phryges” de los Juegos Olímpicos de París 2024. Dichas mascotas, tienen un aspecto parecido a unos gorros de frigios, y es que se inspiraron en ellos para poder crear la mascota. Estas figuras fueron un emblema para la revolución francesa, y fueron muy importantes porque llevan por bandera valores fundamentales como la libertad y la igualdad.

Imagen 3

Mascota publicitaria Phryges.

Nota: Phryges, mascota publicitaria de los juegos olímpicos de París. Imagen extraída de: <https://www.reasonwhy.es/media/library/juegos-olimpicos-paris-2024-mascotas-phryges-1.wbp>

Según Galavaz González (2015), en su estudio “*Las mascotas olímpicas, una forma de enseñar valores a nuestros alumnos*”, las mascotas olímpicas llevan a cabo diversas funciones estratégicas en la comunicación del acontecimiento, aportando múltiples ventajas:

- La identidad visual debe estar bien construida: una característica necesaria es que las mascotas sean capaces de reflejar a la perfección cuál es la cultura y la tradición de la ciudad, esto se logra haciendo hincapié en su imagen a nivel global.
- Crear conexiones emocionales con los espectadores: proporcionando unos buenos valores, se logrará conectar con todos los espectadores independientemente de su edad.
- Economía: La mayor parte del rendimiento económico de estos juegos, se sacan del merchandising, rrs, colaboraciones...
- Hay que saber diferenciarse de ediciones anteriores, pero sin perder la esencia.

Aunque aparentemente creamos que conocemos todo sobre las mascotas publicitarias, existen algunas que enmascaran información:

Hay mascotas que han sido objetos de críticas, es el caso de: "Izzy" (Imagen 4) que fue cuestionada por su diseño poco definido. Fue la primera mascota en volver a ser rediseñada tras la respuesta del público (Kotler y Keller, 2015).

Imagen 4

Mascota publicitaria Izzy

Nota: Izzy, mascota publicitaria de los juegos olímpicos de Atlanta. Imagen extraída de: [https://en.wikipedia.org/wiki/Izzy_%28mascot%29#/media/File:Izzy_\(Atlanta_1996\).png](https://en.wikipedia.org/wiki/Izzy_%28mascot%29#/media/File:Izzy_(Atlanta_1996).png)

Algunas mascotas se han modelado con el propósito de recaudar fondos, como, por ejemplo: "Fuwa" (Imagen 5).

Imagen 5

Mascotas publicitarias Fuwa

Nota: Fuwa, mascota publicitaria de los juegos olímpicos de Beijing. Imagen extraída de: https://img.olympics.com/images/image/private/f_auto/primary/hcuob2wkpsgbij4dxhad

Las mascotas olímpicas ejercen un papel esencial en la identidad, marketing y rentabilidad de los Juegos Olímpicos. Para Los Ángeles 2028, el desafío será diseñar una mascota que

fusione innovación, vinculación cultural y una estrategia de comunicación efectiva, garantizando su influencia en la audiencia mundial.

5.2. Importancia de la mascota en los juegos olímpicos

Según Sonia Domènech (1997), las mascotas han ayudado a que los principios del olimpismo se comuniquen de manera efectiva, pero, sobre todo, a consolidar la identidad de los JJOO. La creación de estas mascotas no se hace sin ningún patrón, al revés, se debe de tener en cuenta, cuáles son los aspectos culturales y simbólicos que la nación anfitriona quiere proyectar en el ámbito internacional. Para enfatizar la importancia que tiene la mascota, tendremos en cuenta las siguientes características:

- Fortalecimiento de la identidad olímpica y cultural.

¿Qué simbolizan las mascotas olímpicas? Para poder responder a dicha pregunta debemos de saber que simbolizan dos elementos fundamentales: por un lado, los principios de los juegos olímpicos y, por otro lado, la herencia cultural del país donde se realizan dichos eventos. Esto hace que cada edición de los juegos sean diferentes cada 4 años. Herramienta de marketing y merchandising. “Las mascotas olímpicas sirven como vehículos simbólicos que permiten la expresión de identidades nacionales, actuando como artefactos culturales y herramientas de marketing que apelan a la emoción y el orgullo nacional” (Knight, Weedon, y Reade, 2014)

Según el Comité Olímpico Internacional (COI, 2021) establece que para poder promocionar y financiar este evento, es importante tener una figura que enfatice en los valores olímpicos. A nivel económico, gran parte de la financiación del evento se realiza por medio de estas mascotas (COI, 2021)

Según Kotler y Keller (2015) señalan que, uno de los más destacados teóricos del marketing, "las mascotas deportivas operan como una extensión de la marca, facilitando una comunicación más efectiva con los consumidores y promoviendo fidelidad del público hacia el evento" (Kotler y Keller, 2015).

- Conexión emocional con el público

Si tuviéramos que enfatizar un aspecto de estas mascotas olímpicas, sin duda sería, la manera en la que la emoción del consumidor se integra con los valores que quieren transmitir la mascota olímpica. En su estudio sobre símbolos visuales en el deporte, según Freeman, Knight y O'Reilly (2010) indican que las mascotas crean una conexión sentimental con los espectadores, estableciendo recuerdos duraderos de los Juegos.

- Adaptación a nuevas tecnologías y estrategias digitales

Con los avances tecnológicos que existen hoy en día, la repercusión en las plataformas sociales es bastante positiva, lo que deriva en nuevos formatos de comunicación. La primera mascota que implementó en su diseño RA fue Miraitowa.

El nivel de tecnología que existe actualmente es bastante avanzado, esto contribuye al progreso en RRSS y en plataformas digitales, cabe mencionar la aparición de experiencias interactivas que han favorecido al crecimiento tecnológico. Pero, ¿existen mascotas olímpicas creadas con realidad aumentada¹? Efectivamente, es el caso de Miraitowa, su creación ayudó a que los espectadores se identificaran con la mascota.

Según Doménech Morro, S, en su libro las mascotas en los juegos de la olimpiada, indispensable desde su aparición, "la presencia digital de una mascota olímpica amplifica su impacto global, permitiendo una conexión más directa y participativa con las audiencias".

Las funciones que realizan las mascotas son muy diversas, van desde la representación de la identidad del país donde se celebra el evento, hasta las conexiones emocionales que se crean a corto y largo plazo. Esta evolución refleja dos aspectos: su diseño y su adaptación a las estrategias de marketing y comunicación digital.

5.3. Análisis de las mascotas publicitarias más relevantes en los Juegos Olímpicos desde el 1972 hasta la actualidad

A continuación, estudiaremos de manera exhaustiva las diez mascotas más importantes de los JJOO. La elección de cada mascota ha sido elegida porque han sabido representar los valores olímpicos y la cultura de la nación anfitriona, desarrollando una conexión emocional con el público.

5.3.1. Munich 1972: Waldi

Waldi, un perro *dachshund*, véase Imagen 6, se le reconoce como la mascota oficial de los JJOO (COI, 2021). Esta raza de perro fue elegida por numerosos motivos: Es una raza alemana, simboliza resistencia, tenacidad y agilidad, que casualmente son valores que casan a la perfección con este evento. (Roche Cárcel, J. A. 2017).

¹ Realidad aumentada: es una tecnología que superpone contenido digital generado por computadora sobre la vista del mundo real, enriqueciendo la percepción del usuario.

Otl Aicher, fue el encargado del diseño de Waldi. Su figura buscaba atraer a su público objetivo y reflejar los valores que se querían transmitir. (Rodríguez, Hernández, y Águila, 2019)

Si nos ceñimos a los colores, nos daremos cuenta de que Waldi estaba inspirada en la bandera de los juegos olímpicos. Aunque, faltó incluir colores claves como serán el rojo y el negro, pero esto no casualidad, ya que estos colores se asociaban con el régimen nazi y quisieron distinguir de dichos colores. (Laforge, F. 2012).

El impacto que tuvo Waldi influyó en la manera de consolidar a las mascotas como parte clave de la identidad de los JJOO en ediciones posteriores. (Gutiérrez, Ibáñez, y Alonso, 2013).

Imagen 6

Mascota publicitaria Waldi

Nota: Waldi, mascota publicitaria de los juegos olímpicos de Munich. Imagen extraída de: https://www.patasencasa.com/sites/default/files/styles/article_detail_desktop/public/2024-08/mascota_munich_0.jpg.webp?itok=Oxixw7IU

5.3.2. Montreal 1976: Amik

En la Imagen 7 vemos a Amik,

Esta fue la mascota que representó a Montreal en 1976. La imagen era de un castor, ya que es el animal más representativo de Canadá, destacó tanto en la historia, como en la economía y en la identidad nacional del país. (COI, 2021).

Los colores que se usaron en la mascota eran terrosos, ya que se buscaba que el público se sintiera como si estuviesen en los parajes naturales del país. Para enfatizar en los juegos olímpicos, el accesorio que utiliza la mascota es una cinta de color rojo para enfatizar en la unión y en la celebración deportiva (Restrepo, Águila, y Hernández, 2024).

Amik no tuvo la repercusión que se pensaba que podría lograr, pero está integrada en esta selección por la campaña de marketing que se realizó alrededor de ella y la repercusión que tuvo a nivel económico y emocional. (Laforge, F. 2012).

Imagen 7

Mascota publicitaria Amik

Nota: Amik, mascota publicitaria de los juegos olímpicos de Montreal. Imagen extraída de: https://img.olympics.com/images/image/private//f_auto/primary/vjehrd0smfdvl4zgpcb5

5.3.3. Los ángeles 1984: Sam

En la Imagen 8 está Sam, un águila calva, se usó este animal porque es un símbolo nacional de los Estados Unidos, lo que consiguió que los estadounidenses se sintieran orgullosos de su representación. (COI, 2021).

Su selección se debió por tres motivos: era un orgullo nacional, conseguía transmitir valores de libertad y superación y, por último, buscaba apelar a la identidad patriótica de los asistentes y reforzar la imagen de los Juegos como un evento de relevancia global con un marcado carácter estadounidense (Rodríguez et al., 2019).

Robert Moore, fue el ilustrador que creó a Sam. Quiso darle una apariencia simpática y accesible para el público. La vestimenta era muy intuitiva, ya que como buen estadounidense le otorgó los colores de la bandera, además Sam tenía una personalidad segura y dinámica, dos características que se quisieron y que se transmitieron a la perfección a su público. (Laforge, F. 2012).

Sam también representaba valores universales como la fortaleza, la resiliencia y la superación, alineándose con los ideales olímpicos. Estos valores fueron clave para la

promoción del evento en un contexto de prosperidad económica y optimismo en los Estados Unidos durante la década de 1980 (Gutiérrez et al., 2013). En términos comerciales, Sam fue un éxito rotundo, especialmente a nivel económico. (Restrepo et al., 2024).

Imagen 8

Mascota publicitaria Sam

Nota: Sam, mascota publicitaria de los juegos olímpicos de Los Ángeles. Imagen extraída de:

<https://www.domestika.org/es/blog/8271-la-historia-detras-de-las-7-mascotas-mas-iconicas-de-los-jjoo#gallery8419269>

5.3.4. Seúl 1988: Hodori

Hodori fue la mascota oficial de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, véase Imagen 9.

Dicha mascota, tenía un aspecto de tigre. Se eligió este animal, debido a la importancia que tiene en Corea la representación de este. El tigre en esta cultura simboliza: Fortuna y protección (COI, 2021).

Hori fue diseñado para que aparentemente fuese amigable y familiar y así de alguna manera conseguir que se refleje la ayuda hospitalaria que ofrece Corea del Sur al resto de países que visitan el país, ya sea por turismo o por ver los JJOO. (Rodríguez et al., 2019).

Si nos centramos en los colores que se usaron, diremos que destacaban 3: amarillo, naranja y negro. Estos colores tenían doble intencionalidad, destacando los colores del

típico tigre y la cultura coreana (Roche Cárcel, 2017). Además, llevaba un sombrero tradicional coreano llamado "sangmo", reforzando su identidad cultural.

Hodori simbolizaba valores fundamentales del olimpismo, como la superación personal, la valentía y la colaboración. Con su diseño se buscaba la excelencia y la victoria olímpica (Restrepo et al., 2024).

Los productos de merchandising, fueron un éxito rotundo en ventas por lo que, su rendimiento económico fue muy positivo (Laforge, F. 2012).

Imagen 9

Mascota publicitaria Hodori

Nota: Hodori, mascota publicitaria de los juegos olímpicos de Seúl. Imagen extraída de: <https://i.pinimg.com/736x/b2/20/46/b22046f7099ba6275650f4094a189dcc.jpg>

5.3.5. Barcelona 1992: Cobi

Cobi representó a Barcelona en 1992, véase Imagen 10. Fue bastante innovador, ya que se utilizó un estilo cubista e innovador (COI, 2021).

Javier Mariscal fue el encargado de crear a dicha mascota. Quiso representar un espíritu moderno y transformador de Barcelona. La figura del perro simboliza la modernidad y la pluralidad de la ciudad (Roche Cárcel, 2017).

Si nos centramos en los colores seleccionados para Cobi, diremos que se usaron colores llamativos y formas geométricas, esta combinación hace que visualmente se destaque la mascota. Con dicho diseño se buscó hacer un pequeño homenaje al pintor Pablo Picasso. (Rodríguez et al., 2019).

Más allá de su apariencia única, Cobi representaba valores esenciales del olimpismo. Su estilo distintivo reflejaba el anhelo de Barcelona por consolidarse como una ciudad vanguardista y acogedora ante el mundo (Restrepo et al., 2024).

Cobi gozó de gran popularidad a nivel mundial y se convirtió en un símbolo icónico de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Su imagen fue ampliamente utilizada en campañas de diversos ámbitos, consolidándose como una de las mascotas más memorables en la historia olímpica (Laforge, F. 2012).

Imagen 10

Mascota publicitaria Cobi

Nota: Cobi, mascota publicitaria de los juegos olímpicos de Barcelona. Imagen extraída de: https://img.olympics.com/images/image/private//f_auto/primary/ornt254we9za0ycrvhj2

5.3.6. Atlanta 1996: Izzy

Atlanta 1996 fue representada por la mascota publicitaria Izzy (Imagen 11). Dicha mascota, tiene formas geométricas lo que hace que le dé un toque moderno e innovador (COI, 2021). Aunque, este diseño no causó el impacto que se buscaba ya que era bastante abstracto y no consiguió conectar con su público objetivo (Roche Cárcel, 2017).

Con esta mascota buscaron representar la era tecnológica, ya que se dio en mitad de los 90, donde estaba en pleno apogeo esta ola. (Laforge, F. 2012).

Si nos focalizamos en la gama de colores que se usaron, podremos destacar colores vivos, con esto se buscaba que la mascota fuese atractiva visualmente. Aunque por su forma, por la falta de conexión con su público objetivo y la poca conexión con el país, hizo que fuera un fracaso y no impactara de la manera que se buscaba (Roche Cárcel, 2017).

La mala imagen que dio esta mascota, hizo que se hablara por todos los medios de comunicación de ella. Todo esto hizo que no se convirtiera en una mascota memorable de los JJOO del país y a nivel económico, fue un fracaso. (Rodríguez et al., 2019).

Imagen 11

Mascota publicitaria Izzy

Nota: Izzy, mascota publicitaria de los juegos olímpicos de Atlanta. Imagen extraída de: [https://en.wikipedia.org/wiki/Izzy_%28mascot%29#/media/File:Izzy_\(Atlanta_1996\).png](https://en.wikipedia.org/wiki/Izzy_%28mascot%29#/media/File:Izzy_(Atlanta_1996).png)

5.3.7. Sídney 2000: Syd, Millie y Olly

En la Imagen 12 pueden verse a Syd, Millie y Olly que fueron las tres mascotas oficiales de los Juegos Olímpicos de Sídney 2000. Cada una de ellas tiene diferentes elementos de la identidad australiana: Syd (ornitorrinco), simbolizaba el medio ambiente y el agua. Millie (equidna) representaba la innovación y el futuro. Olly (kookaburra) personificaba el espíritu olímpico y el aire (Restrepo et al., 2024).

Como ocurre con otras mascotas, estas también fueron elegidas por la vinculación que tienen con los valores de los JJOO. Además de lo nombrado anteriormente, otro factor clave para su elección fue su vinculación con la fauna australiana, esto hacía que existiese una conexión muy estrecha con el país donde se llevaron a cabo los juegos olímpicos. (Roche Cárcel, 2017).

Como sabemos los colores son fundamentales para poder enfatizar en el diseño de la mascota publicitaria. Si analizamos a Olly nos daremos cuenta que su color predominante es el marrón, en el caso de Syd es el naranja y acabamos con Millie donde predomina el amarillo. ¿Por qué se eligieron concretamente estos colores? Básicamente porque eran los únicos que hacían una referencia directa con los paisajes de Australia. Si nos centramos en sus rasgos, nos damos cuenta que están bastante definidos, por un lado, en sus ojos se ven

alegría y las posturas que tenían ayudaban a que fuesen más amigables. (Rodríguez et al., 2019)

Imagen 12

Mascota publicitaria Olly, Syd y Millie

Nota: Olly, Syd y Millie mascota publicitaria de los juegos olímpicos de Sidney. Imagen extraída de:

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20141128100932-682079_800.jpg?_gl=1*_ga_qrj6*_ga*OTQ5ODM2NTkuMTc0MDU4Njc0OA.*_ga_2HWC8HS3FS*MTc0MDU4Njc0OC4xLjAuMTc0MDU4Njc0NC42MC4wLjE5MzY4NzQwMTM.

5.3.8. Atenas 2004: Athena y Phevos

Los Juegos olímpicos de Atlanta 2004 estuvieron representados por Athena y Phevos Imagen 13. Estas mascotas estaban inspiradas en esculturas clásicas helénicas y creadas por muñecos terracota (COI, 2021).

Los muñecos fueron seleccionados para simbolizar la historia y la tradición de Grecia, rindiendo un homenaje a los Juegos Olímpicos originales. Además, su diseño fue concebido para establecer un vínculo emocional con la herencia cultural de la ciudad donde se realizan dichos juegos y para transmitir el orgullo nacional (Roche Cárcel, 2017).

Athena y Phevos lucían colores dorados y terracotas, que evocaban las antiguas esculturas de terracota de la Grecia clásica. Estaban vestidos con ropas tradicionales, lo que acentuaba aún más su conexión con el legado cultural de Grecia (Laforge, F. 2012).

Ambos personajes encarnaban valores fundamentales de los Juegos Olímpicos: la excelencia y la amistad.

La diosa de la sabiduría, estaba representada en Athenea con esta figura se buscaba respetar la historia del país, mientras que la pureza de la juventud y la nueva generación lo representaba Phevos (Restrepo et al., 2024).

A pesar de la conexión que tuvo con el país, no consiguió los beneficios esperados. La venta de las mascotas fue muy limitada. (Rodríguez et al., 2019).

Imagen 13

Mascota publicitaria Athenea y Phevos

Nota: Athená & Phévos mascota publicitaria de los juegos olímpicos de Sidney. Imagen extraída de:

https://www.marca.com/buzz/album/2018/02/28/5a966d4e46163fee688b45b6_10.html

5.3.9. Tokio 2020: Miraitowa

Miraitowa, Imagen 14, fue la mascota oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El diseño tenía una función principal, unir tecnología y cultura japonesa. Como todas las mascotas, está también tenía definido un concepto “mirai” (futuro) y “towa” (eternidad) (Olympic.org, 2022).

Esta mascota estaba formada por la combinación de varios elementos distintos como sería, por ejemplo, la cultura japonesa pop, el manga o el anime (Roche Cárcel, 2017). Fue diseñada para recordar a un personaje humanoide. Su rostro expresaba amistad y el tamaño de sus ojos contribuye a esa llamada de atención que se buscaba por parte de su público objetivo.

Volvemos a enfatizar en la importancia del uso de color, es por ello, que en este caso se usó para Miraitowa: el azul, para hacer un guiño al futuro. El blanco para mostrar pureza y paz y para finalizar el color púrpura para recalcar la nobleza japonesa. La combinación de estos colores, conseguía transmitir la tradición e innovación que caracteriza a Japón (Restrepo et al., 2024).

Si comparamos a Miraitowa con otras mascotas, nos daremos cuenta que esta tuvo muchos más beneficios que cualquier otra. ¿Por qué ocurrió esto? muy sencillo, tiene un estilo de dibujos animados y una alta conexión con la tecnología, es decir dos factores claves que hacen que sean muy llamativos para su público, La mascota se convirtió en un ícono en productos de merchandising, contribuyendo a la visibilidad de los JJOO de Tokio 2020, tanto dentro como fuera de Japón (Rodríguez et al., 2019).

Imagen 14

Mascota publicitaria Mariatowa

Nota: Mariatowa mascota publicitaria de los juegos olímpicos de Tokio. Imagen extraída de: https://img.olympics.com/images/image/private//f_auto/primary/utp8z5rbcrqcbcnfsw

5.3.10. Londres 2012: Wenlock y Mandeville

Londres 2012 estuvo representado por Wenlock y Mandeville su enfoque moderno contribuyó a que destacarán véase Imagen 15. Su diseño fue inspirado en gotas de acero, lo que les otorgó una estética vanguardista y futurista (Olympic.org, 2022).

Durante la creación de dichas mascotas, el objetivo principal era que reflejaran el futuro del deporte y la tecnología, para este propósito tenían claro que su público objetivo eran la audiencia joven y global. Con todo esto, buscaban que Wenlock y Mandeville reflejaran los

valores de los JJOO como son la amistad y el respeto entre naciones (Restrepo et al., 2024).

Ambos personajes presentaban colores vivos (amarillo, azul y rojo), lo que les daba un toque contemporáneo y atractivo. A nivel gráfico, cabe resaltar las formas geométricas y los ojos en forma de lente para enfatizar en el carácter futurista. Estas mascotas tienen una particularidad y es que eran abstractas ya que, no se parecían ni a un humano ni a un animal.

A nivel de diseño fue muy criticado, porque no consiguió alcanzar una conexión emocional con el público. A pesar de ello, se consiguió obtener muchos beneficios por medio de productos de merchandising, porque como ocurrió con la mascota anterior, consiguió llamar la atención del público joven, lo que les permitió convertirse en emblemas modernos de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 (Laforge, F. 2012).

Imagen 15

Mascota publicitaria Wenlock y Mandeville

Nota: Wenlock y Mandeville mascota publicitaria de los juegos olímpicos de Londres. Imagen extraída de: <https://www.pngegg.com/es/png-djkge>

6. Metodología

Para el análisis de la mascota hemos usado métodos cuantitativo y cualitativo. Con anterioridad, expusimos 4 objetivos para abordar en la investigación. En este punto, explicaremos los pasos que se han dado para alcanzar los objetivos:

Primer objetivo. Analizar las mascotas publicitarias y su evolución a lo largo del tiempo.

Para alcanzar el primer objetivo expuesto, analizamos las mascotas olímpicas desde su comienzo (1972) hasta la actualidad. Hemos podido comprobar que durante el tiempo al igual que las modas cambian, las apariencias en las mascotas también. Para confirmar esta teoría, nos hemos ceñido en especial, en el estilismo, lo que comunican, los recursos gráficos y las estrategias que usan de marketing. Con todo esto, hemos logrado saber qué tendencias se han ido desarrollando y cómo ha ido evolucionando y nos ha ayudado a conseguir establecer un criterio adecuado y coherente en el desarrollo de nuestra mascota.

Segundo objetivo. Estudiar exhaustivamente qué elementos han hecho que existan mascotas publicitarias con tanto éxito. Con los resultados obtenidos, interpretarlos y utilizarlos para realizar el prototipo de los Ángeles 2028.

Para darle respuesta a nuestro segundo objetivo, hemos querido poner especial énfasis en las mascotas que han triunfado a lo largo de la historia, para tomarlas como referencia. Gracias a este objetivo, conseguimos definir unos patrones comunes que componen a todas las mascotas publicitarias, dicho patrones nos han ayudado en la creación del diseño. Tras llevar a cabo este análisis, quisimos enfocar en lo que realmente es el prototipado de la mascota olímpica, nos pusimos manos a la obra y combinamos los conocimientos que habíamos recapitulado a lo largo de la investigación y las nuevas herramientas que existen a día de hoy, como por ejemplo la inteligencia artificial. Si describimos brevemente a la mascota publicitaria, nos daremos cuenta que refleja un espíritu olímpico por sus características físicas y por sus elementos (patines de línea, gafas, vestimenta etc.), su carácter es juvenil y enfatiza una cultura urbana.

Tercer objetivo. Diseñar una mascota publicitaria para Los Ángeles 2028, donde se exponga de manera clara, los valores del país, evento y aplicar las tendencias actuales al prototipo creado para los Ángeles 2028.

Alcanzamos el 3 objetivo, no solo con el diseño de la mascota olímpica, sino también asegurándonos que el diseño realizado es aceptado y validado. Una vez que la mascota

olímpica está diseñada siguiendo las investigaciones descritas en el objetivo 2, se lleva a cabo un cuestionario donde se pregunta por la mascota olímpica desarrollada. La mayoría de preguntas eran de una opción o de múltiples opciones, lo que nos ayuda a que los encuestados no se aburran y disocien por el camino. El formulario lo creamos a través de Google Formulario y distribuido por una red amplia de participantes. Estos participantes como veremos más adelante no se han centrado en ningún sector concreto, hemos querido dar total libertad a todo el público para que participe. En el formulario hemos podido estudiar desde la percepción que tienen sobre su estética hasta las mejoras que se le podrían aplicar según cada encuestado. Realmente nos ha sido muy útil usar esta herramienta, ya que hemos podido localizar mejoras que no habíamos percibido al principio. Para finalizar, veremos que hemos escuchado a nuestro público, y hemos recreado algunas de sus peticiones.

Cuarto objetivo. Crear un plan de comunicación para la mascota publicitaria, donde se incluyen desde aplicaciones en materiales de branding, hasta plataformas digitales, sin dejar de lado el merchandising y la cartelería, todo esto tiene como finalidad que se garantice un impacto en dos niveles: visual y comercial.

Necesitábamos darle vida a la mascota publicitaria, si bien sabemos que es un diseño, pero para conseguir la conexión emocional que hemos comentado en varias ocasiones, debemos darle realismo. Por ello, expondremos a la mascota en numerosos medios y soportes, desde un banner, hasta de portada de revista pasando por redes sociales. Con este amplio abanico de posibilidades, nos aseguramos que llegamos a nuestro público objetivo (bastante amplio) pero cada soporte va concretamente unido a un público concreto y seleccionado minuciosamente.

Tras haber analizado los objetivos, nos centraremos en las preguntas de investigación planteadas:

Por un lado, planteamos: ¿qué mascotas publicitarias en los JJOO han sido las más destacables hasta la actualidad?

Para darle respuesta la pregunta, hemos tenido que realizar:

Un análisis de las mascotas: para ello, hemos tenido que investigar a través de numerosos artículos. El objetivo de este apartado era entender cómo se han ido adaptando las mascotas desde la figura de Waldi hasta la actualidad. Las mascotas seleccionadas fueron evaluadas según unos criterios: la repercusión, el diseño, los valores, características

destacables (accesorios, colores, simbología). Con todo esto, seleccionamos a las 10 mascotas más representativas es el caso de Waldi, Cobi, Izzy entre otras. Una vez analizadas, obtuvimos unos resultados, donde pudimos observar los patrones que seguían, las diferencias que existían entre unas y otras (una diferencia que nos llamó la atención fue, cuando se comenzó a integrar la tecnología, como le dieron un giro a la mascota y le aplicaron un aspecto muy futurista). En conclusión, esta pregunta ha sido muy interesante tenerla en cuenta de cara a la creación de la mascota publicitaria.

Por otro lado, planteamos: ¿cómo conseguimos cazar el prototipo de la mascota publicitaria de L.A 2028 con la identidad y la cultura de la ciudad donde se desarrollan los juegos olímpicos?

Para responder a la pregunta planteada, tuvimos que investigar a fondo todos los aspectos que nos podían ayudar a entender la vida en California (cultura, estilo de vida, mundo animal, etnias, razas...) Con estos datos, se lo aplicamos directamente a nuestra mascota. Una de las elecciones que tomamos fue que queríamos que representará una mascota típica de allí, es por ello que decidimos que fuese el “oso grizzly”. Tras ejecutar a la mascota, necesitábamos saber qué pensaban la audiencia sobre ella, para ello, creamos un formulario de Google Form donde pusimos preguntas de diferentes índoles para recabar la máxima información posible. Como era de esperar, la audiencia nos dejó comentarios constructivos, los cuales utilizamos para rediseñar la mascota, aunque el resultado no fue tan satisfactorio como pensábamos.

7. Estudiar en profundidad la mascota publicitaria

7.1 ¿Por qué los juegos olímpicos se representan con mascotas publicitarias?

Cada edición de los Juegos Olímpicos es diferente a las demás, esto la hace especial año tras año. Sabemos que las mascotas publicitarias han tenido y tienen una importancia relevante en estos juegos ya que ayudan a darle una identidad y promoción al evento. Pero, ¿dónde está la clave para que sean una parte importante en los Juegos? ¿Por qué se usan a pesar de que se sigue avanzando en estrategias de marketing y comunicación?

Desde sus inicios oficiales en los Juegos Olímpicos. Las mascotas se han ido actualizando para transformarse en embajadoras de valores olímpicos, herramientas de marketing estratégico, y son piezas clave en la construcción de la identidad del evento.

A) Representación cultural y construcción de identidad

Si tuviéramos que quedarnos con un motivo por el que las mascotas se usan en estos juegos, sin duda sería por su capacidad de trasladar la cultura y la identidad de la ciudad. Las mascotas consiguen integrar religiones, fauna, mitología... hasta símbolos nacionales, con todo esto se consigue que la audiencia identifique de forma clara y sencilla los JJOO con el país que se encarga de su organización.

La identidad cultural de las mascotas es un elemento de *branding*² profundo que contribuye en la percepción del evento (Domènech, 1997). Debemos de resaltar que las mascotas han conseguido cambiar hasta tal punto de transformarse en símbolos visuales que consolidan, por un lado, la identidad nacional y, por otro lado, la marca del evento.

El estudio de Pacheco Rodríguez, Águila y Hernández (2023) evidencia que las mascotas olímpicas funcionan como un puente cultural, contribuyendo a la conexión entre el país anfitrión y el público internacional. Esta representación simbólica ayuda a transmitir historias, tradiciones y valores de una manera afable y llamativa para las diferentes audiencias.

B) Impacto en el marketing y la rentabilidad del evento

Las mascotas conforme han ido pasando los años, han conseguido que su imagen se transforme en un activo comercial bastante importante. Dichas mascotas han alcanzado

² Branding: también conocido como gestión de marca, está conformado por un conjunto de acciones relacionadas con el posicionamiento, el propósito y los valores de una marca.

unos altos ingresos a través de productos con licencias, campañas publicitarias y contenido digital. Kotler y Keller (2015) señalan que, las estrategias de marketing basadas en personajes icónicos enfatizan la devoción del público y dejan huella en la mente del consumidor.

C) Conexión emocional con el público y *engagement*³ digital

Otro motivo es su capacidad de conseguir forzar una conexión emocional con el público. Se diseña con el objetivo de dar unos valores positivos, simpatía y cercanía, con esto se consigue facilitar su reconocimiento como mascotas amigables y memorables.

El fenómeno de la antropomorfización, analiza por qué las mascotas consiguen una conexión efectiva con los espectadores y se transforman en elementos idílicos de cada edición.

Actualmente estamos avanzando tecnológicamente lo que supone que, las mascotas han ampliado su presencia más allá de los medios tradicionales, integrándose en redes sociales, realidad aumentada, videojuegos y aplicaciones interactivas.

D) Educación y promoción de valores olímpicos

Las mascotas olímpicas tienen un impacto comercial, emocional y una función educativa. En esta última, se promueve los valores de respeto, inclusión y excelencia entre las nuevas generaciones.

Según Pacheco Rodríguez, Águila y Hernández (2023), las mascotas no solo se han utilizado para promocionar el evento, sino también en campañas educativas con la finalidad de llegar a los más pequeños y jóvenes y de manera indirecta incentivar a que practiquen deportes y adopten hábitos saludables. Estas prácticas han ayudado a que no solo se impacte en el deporte únicamente, sino que trascienda a otros contextos.

7.1.1 ¿Qué ocurriría si los Juegos Olímpicos no tuvieran mascotas publicitarias?

¿Qué sucedería si los Juegos Olímpicos no usaran las mascotas publicitarias para promocionarse? Para poder darle respuesta a la pregunta propuesta. Se analizarán los pros y los contras de su ausencia.

³ Engagement: se refiere a la capacidad de una marca o empresa para conectar de manera profunda y significativa con su audiencia. Es la medida de cuánto se involucran y se comprometen los seguidores o clientes con el contenido, productos o servicios ofrecidos por tu marca.

Ventajas de no tener mascotas olímpicas

Se optimizarían los costos en diseño y producción: ya que crear una mascota desde cero representa una inversión significativa en términos de diseño, pruebas de mercado y promoción. El COI (2021) también destaca que, el desarrollo de una mascota implica un gasto considerable en estrategias de marketing y publicidad, además de los costos asociados a las licencias.

Mayor enfoque en otras simbologías importantes de los Juegos Olímpicos: la carencia de la mascota contribuiría a los Juegos Olímpicos a focalizarse en símbolos tradicionales como sería el caso de: los anillos olímpicos, la antorcha y los carteles oficiales. El COI (2021) también destaca que estos elementos simbolizan la identidad del evento y consolidan su legado histórico, potenciando una imagen con mayor coherencia y cohesión sin estar condicionado a una figura concreta.

Reducción de disputas y objeciones: los juegos olímpicos como hemos podido comprobar llevan vigentes durante muchos años, ¿pero siempre ha sido todos críticas constructivas o de agrado para el creador/a?, algunas mascotas han creado en numerosas ocasiones polémica tanto por su diseño como por la falta de conexión con la cultura local del país anfitrión (Navarro, Núñez, y Silveira-Pérez, 2023). Estas críticas pueden incidir en la percepción pública del evento y desencadenar debates prescindibles. Si no se incluyeran las mascotas, se podría evitar estos conflictos en la mayoría de casos y esto ayudaría a darle un enfoque más neutro a los juegos olímpicos.

Desventajas de no tener mascotas olímpicas

Se perdería una pieza clave de la identidad cultural: como se mencionó con anterioridad, las mascotas son imprescindibles en la representación cultural de cada país donde se realizan estos juegos. Si prescindimos de él, tendríamos como resultado una falta de conexión con el público objetivo, ya que ellos no se sentirían tan involucrados o integrados.

Bajo *engagement* con el público objetivo: las mascotas además de generar ingresos, también crean una conexión emocional con niños y jóvenes, estos son los que los perciben como figuras amigables y memorables. Si quitásemos a las mascotas, podría dejar de ser tan llamativo para su público y podría llegar a perder gran parte de la percepción de los valores olímpicos entre las nuevas generaciones.

Nula o escasa rentabilidad en merchandising: la venta de productos licenciados con la imagen de las mascotas genera muchos ingresos, ya que a todo el mundo le gusta tener

recuerdos de cuando en su país se llevaron a cabo estos eventos tan llamativos y atractivos.

Menor presencia digital: en la actualidad, la mayoría de mascotas se han implicado en plataformas digitales y redes sociales, ayudando a la propagación del evento, en especial entre las generaciones más jóvenes. Su anulación total, traería consigo la pérdida de una herramienta primordial para el marketing digital y tradicional y la promoción del evento.

Las mascotas publicitarias en los Juegos Olímpicos han demostrado ser herramientas estratégicas claves que van más allá de la simple representación visual del evento. Es verdad, que su eliminación podría reducir costos y simplificar la identidad visual de los Juegos. Su ausencia sustrae a los organizadores de una significativa herramienta para producir ingresos, impulsar la cultura olímpica y unir sentimientos con el público. Las mascotas no solo ayudan a la promoción del olimpismo, sino que también hacen posible la interacción con los espectadores, fomenta la diferenciación entre ediciones y ayuda a moldear a las nuevas plataformas digitales.

Respaldadas por estudios que evidencian su efectividad, las mascotas continúan siendo un pilar fundamental en el ecosistema de *branding*⁴ olímpico. Por lo tanto, en lugar de cuestionar su presencia, la verdadera interrogante es cómo seguirán adaptándose y evolucionando para conectar con las audiencias del futuro.

7.2 Pasos para crear una mascota publicitaria

Crear una mascota publicitaria para un evento de gran magnitud como son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 necesita que le aportemos un enfoque delicado y divertido. Para conseguir este propósito, necesitaremos llevar a cabo un análisis exhaustivo tanto de los valores olímpicos como de la identidad de la ciudad, sin dejar atrás el diseño del personaje. La mascota debe adecuarse a la identidad cultural de Los Ángeles, una ciudad mundialmente reconocida debido a su heterogeneidad, novedad y su toque moderno. Además, tiene que transmitir los principios fundamentales del olimpismo (COI, 2021).

En cada edición de los Juegos Olímpicos, las mascotas sirven como un puente que une, por un lado, cómo se organiza el evento y por otra parte su audiencia. Se consigue crear lazos emocionales, lo que contribuye a que exista competitividad e ilusión para realizar las pruebas oportunas de estos juegos (Ruiz Oñate, 2009).

⁴ Branding: conjunto de estrategias y acciones que definen y construyen la identidad de una marca para influir en la percepción de los consumidores y generar una conexión emocional con ella

Para poder saber qué es lo que piensan el mundo externo sobre el prototipo de la mascota publicitaria, se quiere realizar un cuestionario donde venga expuesta la mascota y hacerle preguntas en torno a ella, así se podrán obtener los resultados oportunos y saber lo que piensa el público sobre ella. Así mismo, en una parte del cuestionario se dará la oportunidad al encuestado que exponga mejoras, si lo estiman oportuno, consiguiendo un *engagement* con ellos.

Para poder triunfar en la creación de dicha mascota, se debe de tener ilusión por su realización y sobre todo creatividad, la clave del éxito es que sepamos expresar todo lo que queremos en una mascota. Si incluimos diferentes *storytelling*⁵, narrativas transmedia, etcétera, conseguiremos que, además de forjar un personaje, le podremos dar vida propia y poder explotar su máximo desarrollo. A continuación, hablaremos de los pasos para crear una mascota publicitaria, basándonos en diferentes referencias bibliográficas; entre otras: (Ruiz Oñate, 2009), (Sierra, 2016). Dando breves pinceladas sobre la importancia de tener presente la elección de colores, accesorios...

Tras esta breve introducción, comenzaremos a desglosar parte por parte cómo sería la creación de la mascota publicitaria de Los Ángeles 2028:

1. Investigación y objetivos.

Lo primero que tenemos que hacer para crear una mascota publicitaria es, estudiar tanto el evento en profundidad, como el país donde se van a realizar los juegos. Para que el diseño sea representativo y significativo, es importante haber realizado con anterioridad un estudio de las mascotas que han existido a lo largo de la historia, pero sobre todo cómo han ido evolucionando e impactando en su público edición tras edición.

Si nos focalizamos en la mascota de los Ángeles 2028, es importante aplicarle: una identidad cultural y deportiva, una herencia olímpica y aplicarles elementos que haga que se distinga del resto de mascotas. Para que la mascota conecte con los juegos olímpicos es importante que se tengan en cuenta factores como diversidad, tecnología, sostenibilidad y la conexión emocional.

Adicionalmente, debemos tener presente los objetivos que establecimos con anterioridad, ya que, si conseguimos cumplir estos objetivos, obtendremos una mascota identificable, atractiva y conseguirá alcanzar las estrategias de comunicación y de marketing.

⁵ Storytelling: consiste en contar historias, tal y como su propio nombre indica. Es una técnica que tiene como objetivo transmitir un mensaje por medio de la narración de sucesos, provocando una reacción determinada en el receptor (tristeza, rabia, alegría, preocupación...) que le permita conectar emocionalmente con él.

No debemos olvidar, que para los JJOO es importante tener claro el público objetivo. Para analizar a este sector es importante considerar factores como serían: edad, intereses y afinidad con los valores olímpicos. Para conseguir que la mascota alcance el mayor rendimiento, deberemos estudiar antiguas campañas de publicidad, sus elementos visuales, eslóganes y tener presente cuales son las tendencias actuales.

Para conseguir que la mascota sea el fiel reflejo de los juegos olímpicos, es primordial investigar y definir la identidad de este evento y su país anfitrión. Si este punto se consolida, nos ayudará a que el diseño sea óptimo, represente al país y sea memorable en la mente de su público objetivo dentro de la historia de las mascotas olímpicas.

2. Mascota como pieza clave de los Juegos Olímpicos.

Si lo que buscamos es crear conexiones emocionales con la mascota olímpica, es importante que la diseñemos como un personaje cercano y accesible. La creación de la mascota tiene varias finalidades: decoración, promoción, conexión emocional con el público. Para conseguir esto, es importante que la mascota transmita: afectividad, alegría y valores olímpicos que estén presente no solo en los deportistas, sino también en los espectadores.

¿Qué pasos sigue una mascota para alcanzar el éxito en su propósito? Lo primero, es que debe ser aceptada por la organización de los juegos olímpicos. Si dicha organización la ve como un reflejo auténtico de la identidad de Los Ángeles 2028 y de los valores olímpicos, será mucho más fácil crear esa conexión que se necesita. La mascota debe ser vista como la mejor presentación de la esencia y valores de los juegos, hasta tal nivel de convertirse en referente que inspire y motive a todas las personas de su alrededor.

Para finalizar este apartado, tenemos que tener en cuenta que la mascota se debe de convertir en un personaje querido y con mucho significado. Consiguiendo esto, podrá convertirse en un referente de los juegos olímpicos.

3. Proceso de diseño: identificar los rasgos y elementos.

Para Los Ángeles 2028, debemos crear una mascota que capture la esencia moderna de la ciudad y los valores de los juegos. Para que el diseño sea el idóneo, se debe de tener en cuenta los siguientes aspectos:

a. Concepto

Para crear el diseño de una mascota, debemos de tener claro de qué punto de partida partimos (concepto). Esto nos ayuda a fijar cuál es la identidad, el origen y el mensaje que

se busca transmitir. En este caso, la mascota debe representar la ciudad de Los Ángeles. La mascota debe responder a preguntas fundamentales: ¿Quién es? ¿De dónde proviene? ¿Qué propósito tiene? ¿A qué público está dirigida? ¿Qué valores transmite?

Para crear una conexión emocional, es bastante recomendable desarrollar una narrativa alrededor de la mascota olímpica. Para la creación de la mascota de Los Ángeles 2028 podemos inspirarnos tanto en elementos naturales como en culturales (sus atardeceres, monumentos, tecnología). Si queremos llegar a los máximos espectadores, tendremos que crear una mascota flexible que pueda llegar a abarcarlos.

b. Impacto visual

Sin impacto visual, la mascota será muy difícil de que sea recordada, llamativa y no conseguirá crear lazos emocionales con su público objetivo. Entonces, si deseamos que haya impacto visual, es clave que exista simplicidad y coherencia con el mensaje que se quiere transmitir. En el estudio de Petty y Cacioppo (2012), los elementos visuales como las mascotas publicitarias, tienen un diseño claro y distintivo consiguen captar la atención del público de manera sencilla.

El impacto visual depende de: la forma, los elementos psicológicos y emocionales que provoca en los espectadores. Para ello, se debe considerar lo siguiente:

Psicológicas: ¿cuáles son los valores queremos transmitir por medio de la mascota olímpica? ¿Cuáles son las emociones que queremos provocar en el público objetivo? Por ejemplo, si decidimos centrarnos en la creación de un animal, habría que tener en cuenta sus gestos, expresiones faciales, de ellos dependen que transmitan calidez o frialdad, energía o desmotivación, superación o fracaso.

Físicas: de un vistazo, se debe de reconocer la mascota olímpica, el diseño que tiene atribuido debe ser reflejo de lo amigable y lo representativo del evento. En este punto es importante considerar si la mascota será humanoide, animal, mezcla o abstracto. Con esta primera parte clara, el siguiente paso es determinar cuál será la vestimenta y accesorios que se usen.

Técnicas y estilo: el estilo que vayamos a utilizar a la hora de crear a la mascota puede determinar muchos aspectos. Para nuestro prototipo tendríamos dos opciones que casarían bien, un estilo futurista o vanguardista debido a que la ciudad es reconocida a nivel mundial por su innovación tecnológica y cultural. Si quisiera reflejar la naturaleza y el ambiente de la ciudad apostaremos por un estilo orgánico.

c. Colores

Los colores son fundamentales si buscamos que nuestro diseño penetre en la percepción que van a tener de la marca y de la mascota. Es importante que exista una relación entre los colores de los juegos olímpicos y los colores que se le agregan a la mascota, con una buena coherencia obtendremos los resultados que buscamos.

Veamos la Imagen 16 donde podemos apreciar que significa cada color.

Imagen 16

Significado de los colores.

Nota: Imagen extraída de https://www.auladiv.com/guia/color_significados.htm

Para Heller (2004), cada color está asociado a una connotación psicológica, lo que contribuye a que apreciemos los valores del evento de una manera u otra, dependiendo de la elección del color. Cuando se combinan los colores, tenemos que tener en cuenta que la mascota en todo momento debe ser reconocible y adaptable a cualquier medio y/o formato.

d. Accesorios

A priori los accesorios no tienen ninguna connotación, pero la mascota depende de ella para definir en su totalidad la personalidad que se le quiere atribuir para hacerla más atractiva y memorable. Según Palladino, Lee y Zhou (2022) con una buena elección de accesorios podemos conseguir un reforzamiento positivo de la identidad visual de la mascota y ofrecerle una mayor conexión con la cultura de los juegos olímpicos. Cuando pensamos en accesorios, ¿que se nos pasa por la cabeza? pues podríamos referirnos desde una

camiseta, hasta cualquier elemento que adorne y refuerce la imagen de la mascota publicitaria.

e. Evaluación

Una vez diseñado el prototipo de la mascota olímpica, es importante evaluarlo. Si realizamos este paso, conseguimos que la mascota tenga las características oportunas para relacionar la mascota con su público objetivo.

Mientras se realiza la evaluación, debemos buscarles respuestas a las preguntas propuestas:

- ¿Única?, una mascota debe ser diferente con respecto a las demás para ser memorable.
- ¿Simple?, la simplicidad nos garantiza que la mascota sea reconocible y perdure en la mente del consumidor.
- ¿Adaptable?, necesitamos que la mascota se adapte a diferentes medios, ocasiones, plataformas. Si la mascota consigue adaptarse, obtendremos el máximo beneficio económico.

Para este proceso de evaluación, una vez que tengamos diseñada la mascota, a través de cuestionarios, podremos saber qué es lo que piensa las personas y a través de su *feedback*⁶ podremos realizar las mejoras que consideremos oportunas.

4. Personalidad de la mascota

Una vez cerrado el diseño y la ilustración, le damos personalidad. La mascota olímpica debe tener una historia, valores y personalidad, con esto último, conseguiremos conectar emocionalmente con los espectadores. La personalidad de la mascota, se lleva a cabo como, un símbolo vivo, capaz de interactuar con la audiencia y representar los valores del evento o la marca.

a) Desarrollo de la historia

Debe haber una coherencia entre la historia de la mascota y los valores de los Juegos Olímpicos. Kotler y Keller (2015) señalan que, las marcas que están formadas por una narrativa sólida y coherente consiguen forjar una conexión profunda con los consumidores. (Kotler y Keller, 2015)

⁶ Feedback: consiste en la manifestación de una opinión, en la demostración de un punto de vista o incluso, en el análisis de algo.

b) Características y valores

La personalidad de la mascota debe reflejar, por un lado, los valores olímpicos y por otro lado, las necesidades de los espectadores. Según Pairoa y Arunrangsiwed (2016), la personalidad de un personaje está compuesto por características físicas y por atributos emocionales formados por características físicas y atributos emocionales y/o sociales que transmite.

Estos serían ejemplos de valores que podría tener el prototipo que estamos creando:

- **Inclusividad:** la mascota debe de ser un referente para todas las personas que sigan los Juegos Olímpicos, bajo ningún concepto debe de excluir a ningún espectador, por lo que cabe destacar la importancia de la igualdad de oportunidades para todos.
- **Innovación:** la ciudad, como hemos comentado anteriormente, es conocida por su vanguardismo en tecnología y cultura, por lo que la mascota debe encarnar estos valores, representando la visión de un futuro mejor y más sostenible.
- **Superación:** para los deportistas, estos juegos suponen un esfuerzo, que se consigue a través de la constancia y el trabajo, por ello se busca que la mascota refleje ese trabajo que a priori no se ve a simple vista.

Si hacemos alusión a las características emocionales, seguiremos la línea de las mascotas anteriores: amigable, accesible, inspiradora y carismáticas, ya que, si a lo largo del tiempo ha funcionado, seguiremos conservando. En cuanto a su personalidad, buscamos que las personas se sientan identificadas con ella, ya sea por su rastro o por los valores que tiene integrados.

c) Comportamiento y actitudes

Para garantizar que la personalidad casa bien con la mascota, debemos tener en cuenta dos aspectos: las actitudes y los comportamientos. ¿Es optimista? ¿Es juguetona o seria? ¿Cuál sería su reacción cuando los atletas lograran sus objetivos o en momentos de dificultad? La personalidad se debe reflejar tanto en sus acciones como en la manera de interactuar con su público. Gavala González (2015) señala que, los personajes con mayor éxito suelen tener una identidad perseverante, que se expresa a través de sus atributos visuales y en sus acciones y decisiones.

d) Relación con el público

Es la pieza clave, para que la mascota se convierta en el símbolo representativo de los Juegos Olímpicos. Según Aaker (2012), la construcción de una "personalidad de marca" efectiva, está estrechamente relacionada con la conexión emocional.

En el caso de LA 2028, la mascota debe ser inclusiva, hasta tal nivel que, cualquier persona, sin importar su raza, edad, o situación actual, pueda identificarse con ella. Además, su imagen debe transmitir optimismo y esperanza, intentando integrar a la audiencia a sentirse un espectador especial de los Juegos Olímpicos.

e) Adaptabilidad de la personalidad

Según Domènech Morro, S. (1997)., las marcas más efectivas son aquellas que pueden adaptarse a las circunstancias, pero mantienen una identidad clara.

Por ejemplo, la mascota podría tener una versión más juguetona para los niños, mientras que para los adultos podría reflejar una actitud más inspiradora. Esta adaptabilidad también debe ser visible en la forma en que la mascota celebra festividades o momentos especiales relacionados con los Juegos Olímpicos.

5. Creación de contenido

Una vez que hemos diseñado el prototipo de la mascota para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el siguiente paso sería el de crear un contenido que consiga llegar a los espectadores y se relacione con la cultura popular.

a) Plan de comunicación: presentación de la mascota y conexión con el público

Para poder crear contenido, primero hay que crear un plan de comunicación integral, esto nos ayudará a mostrar a la mascota olímpica a nuestros espectadores además de crear relaciones emocionales con ellos. Para que el plan funcione a la perfección, se debe de presentar a la mascota como un usuario más dentro de este evento. Y esto, ¿cómo se consigue? Muy sencillo, se usarán plataformas y medios idóneos que contribuyan a una interacción continua, ejemplo de ello sería: redes sociales, eventos interactivos y campañas publicitarias, donde podremos apreciar a la mascota como un compañero cercano y accesible.

No queremos que el contenido se centre en un estilo único, sino que cuanto más variado y mejor adaptado sea, mejor conectará con la audiencia. Unos ejemplos de contenidos

serían: vídeos animados hasta historias cortas o incluso juegos interactivos en plataformas digitales. Cabe recalcar que queremos que la mascota sea parte de la historia y no solo un elemento más de los juegos olímpicos.

b) Creación de contenido multimedia

La mascota debe estar rodeada de contenido que fomente su interactividad y se adapte en distintas plataformas. Para el prototipo que estamos creando, el contenido se debe previsualizar en numerosos medios, por ejemplo: televisión, plataformas de *streaming*⁷, redes sociales y *merchandising*. Esto por una parte nos garantiza que la mascota no sea olvidada, y está constantemente visible en la mente del consumidor y por otro lado nos asegura que exista una coherencia constante en todos los medios.

Si queremos extrapolar la mascota a otra área fuera de los juegos olímpicos, sin duda sería para realizar campañas de educación, donde pudiera enseñarse los valores de los Juegos Olímpicos, la inclusión y la sostenibilidad, que serán clave en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Tras exponer todo lo anterior, todavía debemos de seguir indagando en el tema por ello, hay una serie de reglas que se deben de llevar a cabo en los juegos olímpicos. Las exponemos a continuación (Gutiérrez-Madroñal, 2015):

- Adecuación al producto

La mascota se diseña con la mentalidad de poderse utilizar para representar una cualidad específica de los JJOO, de forma que nada más pensar en la mascota, inmediatamente se asocia con los juegos. Un ejemplo de adecuación al producto lo vemos en Vinicius, combinaba elementos de la fauna brasileña con los valores de la cultura local.

- Adecuación al mercado

Los Juegos Olímpicos debe ser atractivo para la mayor parte de la población, pero hay una realidad y es que tiene un público objetivo bastante marcado (los jóvenes) además enfatizamos en la necesidad de accesibilidad y que sea llamativo para todos los espectadores. Esto implica que la mascota debe ser versátil y poder evolucionar en su diseño para mantenerse relevante con el tiempo. Como ejemplo, Miraitowa, estaba diseñada para conectar con todas las generaciones, desde los más jóvenes hasta los más

⁷ Streaming: se trata de un formato de medios utilizado para la transmisión y reproducción de vídeos o audios en internet en tiempo real.

mayores. Esto lo consiguieron porque era un diseño simpático, pero a la vez era moderno y representaba la cultura japonesa.

- Adecuación al soporte

La mascota se debe adaptar a diferentes medios y soportes, de no ser así, la mascota no sería óptima para poder desarrollarla en los juegos. Ya que la mayoría de monetización que se recibe para pagar el evento proviene de que se puedan realizar campañas de publicidad, *merchandising*... En conclusión, su diseño debe ser flexible para ser reproducido en diferentes formatos y tamaños sin perder su identidad visual. Recordemos que, Wenlock, fue criticada por no adaptarse a todos los soportes debido a su complejidad, por lo que es crucial crear un diseño que funcione bien en cualquier medio.

- Cuidado y evolución de la mascota

Realmente la mascota ha conseguido éxito, cuando se recuerda a lo largo de la historia. Al igual que cualquier otro personaje en el ámbito publicitario, la mascota de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 debe evolucionar con el tiempo. Conforme vayan pasando los años, el diseño puede ser actualizado para mantener su relevancia, pero siempre manteniendo su esencia original. La clave es no dejar que se vuelva obsoleta o fuera de contexto, como ocurrió con algunas mascotas de pasados Juegos Olímpicos. Esto también incluye actualizar su presencia en redes sociales y adaptarla a los cambios de la sociedad, especialmente con los avances tecnológicos y tendencias culturales.

c) Principios para crear una mascota exitosamente

Chacón (2024) señala que, para asegurar que la mascota sea exitosa y tenga un impacto positivo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, se deben seguir ciertas pautas clave:

- Determinar si la mascota atrae a la audiencia

Los comienzos son primordiales, es por ello por lo que el primer paso debe ser, el estudio de cómo afectará la mascota en la audiencia a la que queremos llegar. Para que el prototipo que estamos realizando cause sensaciones positivas a los espectadores, la personalidad de dicha mascota debe ser divertida, accesible y fresca, para que tanto jóvenes como adultos y familias que siguen el evento sean atraídos por ella.

- Crear un “mapa” de la marca como persona

La mascota debe de representar tanto al evento en sí, como a los valores de este. Por lo que este “mapa de la marca” se debe de utilizar para tomar decisiones que le influyen a la mascota de manera directa o indirecta. La mascota debe tener una personalidad que plasmen de manera clara estos ideales y deben de transmitir un mensaje claro y positivo.

- Escoger un buen nombre y representación visual

Con la elección de un buen nombre, el éxito de la mascota estará asegurado. Una de las características clave para dicho éxito es que sea memorable. Si a lo anterior se le une un diseño llamativo y coherente conseguiremos que además de recordarlo en la mente del consumidor, se pueda reconocer en cualquier medio y soporte.

- Darle una personalidad única

Gran parte del interés de los espectadores hacia la mascota, se encuentra en la personalidad. Si la mascota consigue reflejar lo que los consumidores quieren ver, ayudará mucho a que la mascota sea recibida con la repercusión que buscamos. Durante la campaña podremos provocar situaciones, donde la mascota olímpica destaque por sus características y sus ideales.

- Mantener la mascota a lo largo del tiempo

No nos podemos centrar únicamente en presentar a la mascota, debemos de tenerla activa por mucho tiempo, para ello debemos de ir adaptándola a las nuevas tendencias que vayan apareciendo, pero siempre manteniendo la esencia de su creación. Conforme se acerque el evento en 2028, la mascota debe de estar aún más presente en la mente del consumidor, pero, sobre todo, especialmente en un entorno digital en constante cambio.

8. Análisis del entorno

Si queremos crear una mascota publicitaria para los JJOO de Los Ángeles 2028, es importante haber realizado un estudio previo sobre su cultura y la sociedad que reside allí. Durante este apartado, estudiaremos cuales son los aspectos relevantes de esta ciudad y analizaremos los datos más relevantes para el diseño de la mascota.

8.1 ¿Cuál es la cultura de Los Ángeles?

A Los Ángeles, también se le denomina “Ciudad de los Ángeles”, y te preguntarás ¿por qué? pues porque es una de las ciudades que más destaca en cuanto a su influencia y diversidad. La población es multicultural, y el entorno es dinámico. Es una de las pocas ciudades que ha logrado crear su propio sello de identidad combinando arte, tecnología, deporte... Su cultura conforme han ido pasando los años, se ha visto influenciada por distintas tradiciones, pero sobre todo en el cine, cabe destacar que aquí está la cumbre de Hollywood (McClure, Ware, Carlisle, Kaltenecker, y Barber, 2013).

A continuación, nos centraremos en los elementos clave que debemos de destacar de la cultura de esta ciudad:

Comenzaremos con la multiculturalidad y la diversidad étnica: como hemos comentado anteriormente, es una ciudad con muchas culturas, concretamente ronda más de 140 nacionalidades, todas estas han influenciado tanto en la cultura como en la gastronomía y arte de la ciudad. Este popurrí de culturas ha hecho que se cree una identidad bastante fuerte, y podemos apreciarlas en diversas expresiones artísticas que conforman la ciudad (Wolny, 2024). Esta diversidad además de ser un valor social es también una oportunidad para reflejar la inclusividad de la mascota, haciendo un guiño a todas las personas que habitan allí sin ser su ciudad de nacimiento.

Continuaremos con Hollywood y la industria del entretenimiento: si nos centramos en el ámbito cinematográfico, esta ciudad destaca con diferencia con el resto de ciudades, debido a que actualmente es el epicentro global de la industria del entretenimiento. Hollywood, además de ser una marca reconocida mundialmente, es también creatividad, innovación y una ciudad bastante influenciadora. Si tuviéramos que elegir los 3 elementos más influyentes, sin duda serían: cine, música y artes visuales. Al vivir en la era de la globalización, tenemos como resultado, una tendencia de cultura a nivel mundial (Randle y Culkín, 2009). En resumen, para el prototipo que vamos a crear, podríamos incluir

referencias sobre la industria del cine y la animación, donde se obtiene como resultado un equilibrio entre lo icónico y lo innovador.

Sin dejar atrás el deporte y la vida al aire libre: otra cosa que debemos de destacar, es la cultura deportiva de esta ciudad. Cuando pensamos en LA, se nos viene a la mente los equipos más memorables como, por ejemplo: (LA Lakers en baloncesto, LA Dodgers en béisbol, LA Rams en fútbol americano) pero, ¿son los únicos deportes que destacan en esta ciudad? Pues la respuesta es no, ya que, esta ciudad es referente en deportes como el surf y el *skateboarding*⁸. Esta ciudad, quiere hacernos ver que, debido a sus innumerables referentes deportivos, el estilo de vida va acorde a ello, por lo que representan un estilo de vida saludable, activo y *outdoor*⁹, todo esto tiene una explicación, y es que el clima de la ciudad es cálido y cabe destacar sus playas icónicas como Venice Beach y Santa Mónica, donde los deportes extremos son parte integral de la vida cotidiana (Alzate, Piedrahita, Segura, y Fuscaldo, 2022). Por lo que, posibles accesorios que podría tener nuestro prototipo serían o bien un skate o una tabla de surf, para hacer hincapié en esa práctica deportiva, pero dándole un aire juvenil.

Incluyendo su sostenibilidad e innovación: cada vez somos más conscientes de que la sostenibilidad es la clave si realmente queremos un planeta sostenible, esto lo sabe bien esta ciudad, ya que actualmente es pionera en sostenibilidad. Varias de las acciones que llevan a cabo son: su compromiso en reducir las emisiones de carbono, fomentan el uso de vehículos eléctricos y zonas verdes. Esto hace que esta ciudad destaque positivamente en este aspecto debido a que nos encontramos en medio de un problema a nivel mundial con respecto a este tema (Furnaro y Kay, 2022).

Y por último no podemos dejar de destacar sus símbolos e iconografía angelina: Los Ángeles es reconocida mundialmente por varios íconos culturales que reflejan su identidad.

Entre los más destacables se encuentran las siguientes:

- Letrero de Hollywood, hace referencia a la industria cinematográfica.
- Las playas de Venice y Santa Mónica, hacen referencia al estilo de vida en California.
- Observatorio Griffith, donde surge una conexión entre la astronomía y la educación.
- Arte urbano y los murales, donde se puede apreciar la diversidad de culturas y comunidades que residen allí.

⁸ Skateboarding: es una actividad deportiva y recreativa que consiste en montar y realizar trucos sobre un skateboard.

⁹ Outdoor: es una actividad física al aire libre o en entornos naturales, que brinda oportunidades para conectarse individualmente, en grupos pequeños o como comunidad.

En resumen, Los Ángeles se definen en 5 palabras: diversidad, entretenimiento, innovación, deporte y sostenibilidad. Por lo que, a la hora de crear la mascota, debemos de integrarlo para que realmente cree una conexión emocional con sus espectadores.

8.2 Datos de interés para la creación de la mascota publicitaria de Los Ángeles 2028

Una característica clave que debe tener la mascota olímpica es ser polifacética, ya que debe considerar los valores del olimpismo a la vez que los valores de la identidad local de la ciudad. A continuación, podremos ver distintos factores que deben influir a la hora de ejecutar el diseño:

1. Temática y valores olímpicos

Los valores que se le debe de adjudicar a la mascota deben de ser universales y tienen que estar bien integrados con su carácter. Cabe destacar que los Juegos Olímpicos no se estrenan en 2028 en esta ciudad, sino que ya se celebraron en 1932 y 1984, por lo que, sería bastante emotivo rendirle un homenaje a las mascotas que representaron el país en estos años (COI, 2021).

2. Elementos visuales y estilísticos

Resumiendo, las tendencias que hoy en día se llevan a cabo en las mascotas que hemos analizado anteriormente, nos damos cuenta que la mayoría tienen un diseño moderno, los colores tienden a ser llamativos, ya que con ello se pretende representar la energía y la fuerza de los JJOO (Horne y Whannel, 2020).

Teniendo en cuenta lo anterior, la mascota se podría diseñar con una estética llamativa, y con mucha energía. Cabe destacar que la mascota se podría adaptar bien a los medios, soportes digitales y aplicaciones interactivas gracias al uso de la animación y el diseño digital.

3. Identidad cultural y simbología

Para conseguir conectar con la población, es importante incorporar de manera parcial o total algunos de estos elementos representativos:

Su fauna representativa: el animal más representativo de allí sería el oso pardo de California. Lo podemos encontrar en el escudo de armas del estado, lo cual lo convierte en

una opción bastante viable ya que, tiene una conexión con la naturaleza de California (Mychajliw, Poinar, Sacks, *et al.*, 2024).

La mitología indígena: si nos remontamos a unos años atrás, nos daremos cuenta que la proveniencia de las tradiciones mitológicas viene de pueblos como Tongva y Chumash. Incluir elementos de estos lugares puede favorecer a que la mascota tenga un carácter auténtico y de alguna manera refleje el respeto a la tradición (Stewart-Ambo y Yang, 2021).

4. Aplicabilidad y Versatilidad

Una de las características más importantes de la mascota olímpica es sin duda su versatilidad. Estamos acostumbrados a ver dicha mascota en merchandising físicos, pero ¿Actualmente es la única manera de percibir a la mascota? Obviamente era una pregunta retórica, con los avances tecnológicos de hoy en día, debemos ser capaz de adaptar a la mascota en cualquier medio como, por ejemplo, realidad aumentada (RA), realidad virtual¹⁰ (RV) u hologramas¹¹ entre otros. Con esto, conseguiremos ser más cercanos a nuestros espectadores e interactuar, lo que servirá para crear lazos efectivos e incrementará su atractivo comercial (Tan y Lee, 2023)

¹⁰ Realidad virtual: es una tecnología que crea entornos simulados que parecen reales. El usuario experimenta estos entornos a través de dispositivos como gafas o cascos de RV.

¹¹Holograma: es una imagen tridimensional que se crea mediante técnicas ópticas, capturando y reproduciendo la luz reflejada de un objeto para que el ojo humano lo perciba como si estuviera realmente presente.

9. Análisis del entorno actual

9.1 Justificación contextual de la propuesta creativa

Para entender la elección de este tema, tenemos que tener en claro que no buscamos que la mascota solo sirva como elemento decorativo, al contrario, buscamos que sea la cara visible de los juegos para conseguir trasladar a través de ella, toda la comunicación necesaria.

¿En qué se diferencia de las ediciones pasadas? Se diferencia en la manera de poder mostrar la diversidad de habitantes que conviven diariamente en la ciudad, sin dejar atrás su cultura creativa, la sostenibilidad, el arte y referentes. Con todos estos elementos, lograremos perdurar en la mente de nuestro público objetivo.

9.2 Análisis DAFO

Véase a continuación, la Imagen 17.

Imagen 17

Análisis DAFO

Nota: elaboración propia

9.3 Definición del público objetivo

¿Qué es el público objetivo? Es un grupo de personas al que va dirigido un mensaje concreto, un producto puntual e incluso un servicio específico. Pero claro, si nosotros queremos que nuestra mascota cree esa conexión emocional de la que tanto hemos hablado, necesitaremos llegar a un grupo de personas, es decir, tenemos que tener claro quién es nuestro público y cómo dirigirnos a ellos. Con esto garantizamos, su aceptación, su impacto emocional y comercial.

Para poder tener claro cómo sería nuestro público objetivo, es necesario crear un *buyer persona*¹², esto nos ayuda a ver representaciones semi ficticias basadas en datos reales, con esto conseguimos entender qué necesita nuestro público, cuáles son sus comportamientos y a qué aspiran cada uno de ellos.

A continuación, se presentan tres perfiles variados de *buyer personas*. La creación de estos perfiles ha sido previamente estudiada a nivel cultural, social y demográfico haciendo especialmente énfasis en su público objetivo. Una vez realizado estos pasos, nos dimos cuenta que no existe un público objetivo bastante estereotipado, sino que cualquier persona que tenga una mínima relación con los deportes o vida saludable, puede llegar a ser nuestro público objetivo. Véase a continuación, la Imagen 18.

¹² Buyer persona: es una representación semi-ficticia del cliente ideal de una empresa, basada en datos reales y que ayuda a comprender mejor sus necesidades, motivaciones y comportamientos para diseñar estrategias de marketing y ventas más efectivas.

Imagen 18

Buyer persona 1

MARTIN LECLERS

EDAD 50 años

SEXO Hombre

PAÍS Francia

EDUCACIÓN Posgrado (Historiador)

OCUPACIÓN Funcionario cultural

ESTADO CIVIL Viudo

Valores

- Memoria histórica
- Simbolismo
- Legado cultural
- Igualdad
- Católico

Motivaciones

Comparte tips para los coleccionista

██████████

Los domingos va al rastro

██████████

Da clases de oratoria

██████████

Gustos y aficiones

- Cultura
- Arquitectura
- Coleccionismo olímpico
- Arte contemporáneo,
- Gastronomía
- Fotografía de viajes

Medios preferidos

- Blogs de viajes
- Prensa digital (Le Monde, The Guardian)
- Redes como X
- Canales de documentales

Hábitos de consumo

- Compra objetos de coleccionismo en ediciones limitadas (sellos, pins, figuras)
- Visita museos
- Va con regularidad a ver el fútbol al estadio

Relación con la mascota

Valora que tenga un diseño significativo y una historia que trascienda lo comercial. Compraría versiones premium de la mascota, ediciones limitadas y material gráfico con diseño artístico.

Comportamiento digital

- Publica sus viajes
- Participa en foros de coleccionistas
- Sigue las novedades olímpicas

Nota: elaboración propia.

Véase a continuación, la Imagen 19

Imagen 19

Buyer persona 2

MARTA PÉREZ

EDAD 40 años

SEXO Mujer

PAÍS España

EDUCACIÓN Universitario

OCUPACIÓN Maestra primaria

ESTADO CIVIL Divorciada con 3 hijos

Valores

- Igualdad de género
- Liderazgo femenino
- Innovación tecnológica
- Educación
- Cultura
- Bienestar

Motivaciones

Representación femenina e inclusiva en la mascota

██████████

Contenido educativo o inspirador vinculado a la mascota

██████████

Branding coherente con sostenibilidad y ética

██████████

Gustos y aficiones

- Actividades familiares
- Deporte juvenil
- Sostenibilidad.
- Crianza respetuosa
- Lectura
- Manualidades.

Medios preferidos

- LinkedIn para networking profesional
- Medios de comunicación como El País, BBC Mundo
- Documentales en plataformas como Netflix o Prime Video

Hábitos de consumo

- Invierte en marcas éticas y sostenibles
- Compra libros y formación online
- Consume experiencias culturales (exposiciones, teatro)

Relación con la mascota

Ve la mascota como una oportunidad de transmitir valores olímpicos. Estaría interesada en productos como peluches, cuentos ilustrados o aplicaciones infantiles que cuenten su historia.

Comportamiento digital

- Participa en webinars y eventos online
- Sigue líderes de opinión y marcas que inspiran
- Prefiere la calidad del contenido frente a la cantidad

Nota: elaboración propia.

Véase a continuación, la Imagen 20.

Imagen 20

Buyer persona 3

Nota: elaboración propia.

10. La mascota publicitaria

Una vez analizado todo lo anterior, comenzamos la fase creativa del proyecto: Lo haremos diseñando la mascota publicitaria de los JJOO. Aquí nos centraremos únicamente en analizar de manera exhaustiva la imagen de nuestra mascota, desde su diseño hasta los accesorios que le acompañan, pasando por los colores, personalidad y todo lo que requiere el diseñar una mascota. Con Kali, tenemos un objetivo clave, que sea muy representativo, accesible y consiga crear un vínculo afectivo con los espectadores. En la Sección 10.1.1 se expone el motivo de la elección del nombre de Kali.

10.1 Diseño de la mascota

En este apartado nos centraremos únicamente en el diseño de la mascota. Analizaremos detalladamente su concepto, apariencia, impacto visual, paleta de colores y accesorios. Todo ello, se construye en sintonía con la narrativa visual que ha sido estudiada y trabajada con anterioridad. Para conseguir, una coherencia entre la propuesta estética y los valores fundamentales del proyecto.

Imagen 21, diseño de mascota publicitaria JJOO 2028.

Imagen 21

Prototipo inicial Kali

Nota: hecho con herramientas de inteligencia artificial.

Para diseñar a Kali, hemos utilizado la inteligencia artificial¹³. Ya que, actualmente, es una herramienta que ayuda mucho a poder obtener los resultados que se tienen en mente, pero que no hemos sido capaz de poder plasmar debido a nuestra falta de destreza.

Para poder llegar hasta aquí, partimos de que queríamos que la mascota fuese un oso, porque como hemos comentado anteriormente es el animal más emblemático de California y era una manera de honrarle. Luego hemos visualizado lo que realmente hace que una persona sea de Los Ángeles, y le he querido adjudicar esos accesorios. De primeras no obtuvimos el resultado que queríamos, pero fuimos perfeccionando el prompt, hasta que finalmente logramos lo que buscábamos. Como resultado un oso californiano, con unas características bastante logradas: simpatía, felicidad, juvenil, sencillez...

10.1.1 Concepto

Si buscamos que la mascota sea reconocida, debemos de darle un nombre. Hemos elegido llamarla "Kali". Este nombre hace referencia a "California" el estado donde se encuentra LA. La hemos elegido por varias razones: es sonora, fácil de recordar y tiene connotación emocional, lo que ayuda a que los habitantes locales utilizan este término de manera habitual para referirse a California de manera coloquial.

Existen 2 grandes problemas con los nombres:

- Pronunciación: los Juegos Olímpicos implican reunir a muchos países de diferentes partes del mundo. Al tener distinto idioma no todo el mundo lo va a pronunciar como realmente buscamos, por lo que hemos querido atribuirle este nombre porque a priori, en la mayoría de países podrán pronunciarlo de forma correcta.
- Significado: hemos querido que el nombre ni discrimine, ni tenga doble significado, ni tenga asociado por defecto connotaciones negativas. Ya que, buscamos darle una imagen de marca positiva, y un nombre mal elegido puede atribuirle lo contrario.

Por lo tanto, Kali es un nombre neutro, respeta la diversidad, mantiene su origen y es capaz de adaptarse a la dimensión global de los juegos olímpicos.

El diseño de Kali está conformado por lo minimalista y lo conceptual, esto contribuye a que conecte con el público contemporáneo, en especial con su público objetivo más joven, pero sin llegar a caer en los estereotipos infantiles. Su diseño no llega a ser completamente antropomórfica, porque no se ciñe concretamente a las proporciones de una persona

¹³ Las herramientas de inteligencia artificial que he usado ha sido: chat gpt <https://chatgpt.com/> y figma <https://www.figma.com/es-la/>

humana, pero en su defecto, adquiere una forma humanoide estilizada, ya que tiene extremidades y postura bípeda.

Una de las características que buscábamos potenciar en Kali, es que fuese atemporal. Ya que, si buscamos perdurar en el tiempo, no podemos diseñar una mascota que solo sirva para una fecha específica o un momento concreto, tiene una estética limpia y existe el equilibrio perfecto entre su carácter neutro y lo moderno.

Su apariencia física transmite confianza, dinamismo y equilibrio. A continuación, podemos ver con más detalles cuáles son los valores que tiene integrado:

- Inclusión y diversidad: gracias al diseño neutro, hemos conseguido que ningún rasgo tenga connotaciones negativas en ninguna cultura, género o etnia.
- Respeto y amabilidad: se puede apreciar en la amplitud y suavidad que tienen sus ojos, tiene una postura relajada y su expresión facial es bastante amable y risueña. Con esto buscamos que Kali no intimida, sino que invite a establecer una conexión positiva, un diálogo y a interaccionar con él.
- Vitalidad y movimiento: el cuerpo y la postura favorece a transmitir energía y compañerismo en los juegos olímpicos.
- Equilibrio entre tradición y modernidad: Kali se encuentra entre lo clásico y lo contemporáneo, esto está hecho adrede, ya que la ciudad de LA sigue el mismo equilibrio.

En cuanto al diseño de Kali, se ha basado en diferentes principios visuales que consiguen acercarnos a una representación coherente de los juegos olímpicos:

- Estética limpia y simbólica: su figura no está sobrecargada de detalles.
- Colores claros y contrastes suaves: aunque el color será detallado en el apartado siguiente, visualmente Kali destaca por una paleta equilibrada. Combina tonos neutros con acentos vivos.
- Forma reconocible y adaptable: su silueta simple puede ser adaptada a distintos medios sin perder legibilidad.
- Diseño humanizado pero abstracto: Kali, se mueve en una fina línea entre lo humano y lo abstracto. Kali representa una nueva generación de mascotas: inclusiva, adaptable y cercana.

10.1.2 Impacto visual

El diseño empleado en Kali, está pensado para crear una conexión instantánea con su público por medio del diseño visual.

¿Las primeras impresiones son las más importantes? Pues realmente sí, este primer momento es clave para poder crear un vínculo emocional - afectivo con la mascota.

Una de las claves del impacto visual de Kali es su silencio visual. La forma limpia y sin distracciones permite que su silueta sea memorizable, identificable y reproducible en cualquier medio y formato.

Kali ha sido diseñada para funcionar en varios formatos:

- En 2D serviría para ilustraciones planas, campañas gráficas o papelería oficial.
- En 3D se puede transformar en un personaje animado sin complicaciones técnicas, dada su forma simple y fluida.
- En productos físicos su forma y proporciones ayudan a dar una buena manufactura sin someter a la esencia visual.
- En RA o RV su silueta clara y su neutralidad estilística la hacen fácilmente escalable a experiencias interactivas.

10.1.3 Colores

La elección cromática de la mascota Kali responde a una estrategia visual planificada, en la que cada tonalidad cumple una función tanto estética como simbólica. A continuación, analizaremos los colores que conforman a nuestra mascota publicitaria:

Marrón chocolate (pelaje principal): en primer lugar, nos centraremos en el color que más predomina, el marrón oscuro. Este color nos hace pensar instantáneamente en el oso pardo de California. Este color cálido y terroso nos transfiere estabilidad, cercanía y una fuerte conexión con la naturaleza. Visualmente nos proporciona una base neutra lo que contribuye a recalcar los elementos decorativos sin perder coherencia en el diseño.

Blanca (camiseta de tirantes): este color lo apreciamos en la camiseta que lleva Kali. La combinación del marrón anterior y este blanco consigue que visualmente se genere una paz visual. Nos ayuda a darle un estilo veraniego y cómodo. No queríamos que fuese muy complejo, para que Kali no pasase a un segundo plano, sino que buscamos que prevalezca.

Azul marino (gorra, la cuerda de la medalla, pantalones cortos y patinetes de línea): el color azul lo podemos visualizar en el gorro y en layer que sostiene la medalla. La función de este color es muy importante, ya que nos aporta tanto profundidad como madurez al diseño. Además, este color se relaciona con la confianza, la sabiduría y la estabilidad emocional. Este color además tiene una metáfora que nos gusta mucho y es que hemos querido hacer un pequeño guiño al azul del pacífico ya que es el océano que baña al estado de California.

Marrón claro (hocico): como hemos dicho anteriormente, el cuerpo de Kali es completamente marrón oscuro, y necesitábamos resaltar su boca para crear un efecto más amigable, es por ello que nos hemos decantado por un marrón claro, debido a que contracta adecuadamente y además nos da el efecto que buscamos.

Dorado (medalla y ruedas de los patines de línea): este tono evoca inmediatamente al oro olímpico, simbolizando el esfuerzo, la superación y la excelencia. Cabe destacar que el color dorado tiene una estrecha vinculación con la energía positiva, la inspiración y la celebración, reforzando el carácter festivo y motivacional de la mascota.

Negro (gafas de sol): nos ayuda a darle un toque moderno a nuestra mascota. Normalmente va ligado a lo urbano y a lo juvenil, dos aspectos clave para destacar el estilo californiano. En conclusión, nos ayuda a enfatizar en los rasgos de la mascota.

10.1.4 Selección de elementos: accesorios y simbologías

Los elementos que le hemos añadido a Kali, ha sido a un proceso reflexivo ya que cada accesorio tiene una función en el imprescindible en el diseño de la mascota. Los elementos tienen varios objetivos, por un lado, refuerza la identidad visual del personaje y por otro transmite los valores que se le ha atribuido. A continuación, se detalla el significado y función de los tres elementos principales que conforman a Kali:

Gorra: hemos querido agregarle una gorra para conseguir darle un toque juvenil a nuestra mascota. Cabe destacar, que el estilo que se utilizan la mayoría de jóvenes en el estado de California es deportivo e informal, lo cual casa muy bien con el estilo que le hemos añadido a Kali. La gorra remite al street style californiano y al universo del skateboarding, una subcultura que comenzó en la costa oeste de EE. UU. y con una especial vinculación con la identidad de la ciudad.

Camiseta de tirantes: con esta vestimenta, buscábamos la alusión plena al deporte. Su diseño simple y funcional hace alusión al clima cálido de esta ciudad y su estilo de vida activo y al aire libre. Podemos interpretar la camiseta de tirantes como un lienzo en blanco,

donde se proyectan valores como: el esfuerzo, la inclusión y la igualdad de oportunidades en el deporte.

Medalla dorada: de todos los elementos que existen, sin duda este es el más simbólico. La medalla, además de ser un premio, es una metáfora del mérito colectivo, la celebración de la diversidad y la inspiración a través del ejemplo. Con este elemento, conseguimos que Kali se convierta en el embajador oficial de los juegos olímpicos 2028.

Gafas de sol: cuando pensamos en california se nos viene una imagen de sol, playa. La mayoría de personas en estas situaciones usamos gafas, por lo que sería un buen hilo conductor. A parte, nos ayuda a reforzar la idea de protección y visión de futuro.

Pantalones cortos: cada vez que practicamos deporte, por comodidad solemos ponernos pantalones, pero en este caso debido al clima, hemos querido añadirle un guiño y ponerles pantalones cortos para enfatizar en la idea. Con todo esto, conseguimos adaptar el entorno con el día a día de los jóvenes.

Patines de línea: con este elemento buscamos que los espectadores visualicen a las personas patinando por los paseos marítimos de California, allí este deporte es bastante habitual, además de ser una manera fácil de desplazarse. Hemos conseguido ligar la mascota con el deporte callejero e incluir nuevas disciplinas urbanas.

En definitiva, con todos estos elementos, conseguimos crear una imagen adecuada, coherente con los juegos. No buscamos que los elementos únicamente sirvan para decorar, sino que buscamos que formen parte del relato visual de Kali como figura publicitaria y emocional del proyecto. Por medio de los elementos, conseguimos dar mensajes de identidad local, inclusión, dinamismo juvenil y excelencia, todos ellos alineados con los valores de los juegos olímpicos.

10.2 Evaluación y modificación de la propuesta

Tras finalizar el diseño de Kali, nos centramos en crear un cuestionario que recopila gran parte de la información de nuestra mascota y difundirla, con el objetivo de saber qué piensan nuestros encuestados. Hemos conseguido una muestra de 103 encuestados, que nos permite realizar un análisis cuantitativo y cualitativo. Seguidamente, vamos a desglosar una a una las preguntas para poderlas analizar en profundidad.

SECCIÓN 1

Para obtener una evaluación de nuestra mascota publicitaria debemos de conocer algunos datos generales de los encuestados, como, por ejemplo, la edad y el género. Con esta información, podremos analizar las respuestas teniendo en cuenta sus perfiles demográficos y poder clasificar las diferentes opiniones.

1. EDAD

Al no haber limitado la edad de los encuestados, hemos conseguido que la muestra sea bastante equilibrada y diversa, esto garantiza que el estudio tenga diferentes puntos de vista, ya que, dependiendo de la edad, se tienen experiencias diferentes y se puede ver reflejado aquí.

A priori, nos damos cuenta que el grupo que más representación ha tenido es el de 35 a 44 años (20,4%), seguido del rango de edad de 25 a 34 años (19,4%) y con muy poca diferencia de este rango se encuentra los < 50 años (17,5%) seguidos del rango de encuestados con edades comprendidas entre 45 a 54 años donde han participado un 15,5%; finalmente, el menor volumen de encuestados son los menores de 18 años y los que se encuentran entre 18 y 24 años con un 13,6% ambos grupos.

Con esta variedad de respuestas por los diferentes grupos de edad, conseguiremos que la información que proporcionamos sea variada ya que se han conseguido respuestas de todos los grupos de edad.

2. GÉNERO

Para el género hemos querido diferenciar en 3 respuestas: Género masculino, donde un 45,6% lo representaba, género femenino donde lo han compuesto un 51,5% y por último, un pequeño porcentaje 2,9% prefirió no decantarse por ningún género.

Con esto conseguimos, que no nos decantemos por un grupo concreto, sino que abramos el abanico y obtengamos datos más concretos. Conseguir casi el mismo porcentaje de participación entre ambos géneros nos ayuda a entender si perciben de la misma manera a la mascota, ambos géneros y si consiguen conectar emocionalmente con Kali.

SECCIÓN 2

En esta sección, nos centraremos en la mayor parte en entender cuál es la percepción que tiene la audiencia hacia los juegos olímpicos. Además de entender qué postura tiene la audiencia sobre las mascotas olímpicas y la importancia que le dan al diseño de las mismas.

3. ¿SABÍAS QUE LOS ÁNGELES SERÁ SEDE DE LOS JJOO 2028?

Las respuestas de esta pregunta nos sorprendieron, ya que pensábamos que la mayoría de la población no lo sabían, y para nuestro asombro el 67% si estaban informados de ello, mientras que el 33% se acaban de enterar.

El porcentaje que desconocía esto, puede ser por varias razones, bien porque todavía queda mucho para que se realicen los juegos o por falta de interés hacia los JJOO.

4. ¿QUÉ VALORES ASOCIAS CON LOS JUEGOS OLÍMPICOS?

Quisimos guiar a nuestros encuestados y le propusimos varios valores que pensamos que eran relevantes. Como, por ejemplo, el esfuerzo, competencia, excelencia, diversión, inclusión, sostenibilidad e innovación. El valor que más percibieron fue el esfuerzo con un 60,2%, mientras que el que menos percibieron fue la innovación con un 6,8%. Por lo que el público, no percibe ese cambio innovador en los valores con el paso del tiempo.

5. ¿CREES QUE LA MASCOTA OFICIAL DE UNOS JUEGOS OLÍMPICOS INFLUYEN EN LA IMAGEN DEL EVENTO?

Más de la mitad de los encuestados, 71,8% piensan que tener una figura representativa como lo es la mascota, es bastante relevante para construir una identidad y un recuerdo del evento. A pesar de esto, un 22,3% piensa que su impacto es limitado y un 5,8% es totalmente reacio a pensar que existe una relación entre los juegos y la mascota de los JJOO.

6. ¿QUÉ CUALIDADES CREES QUE DEBE TENER UNA BUENA MASCOTA OLÍMPICA?

Para facilitarle el trabajo a nuestros encuestados, decidimos optar por crear la pregunta con respuestas múltiples donde pusimos las siguientes opciones: debe ser cercana a todos los públicos, representar la cultura del lugar, combinar atractivo visual con los valores deportivos y simpatía. Lo que más percibieron fue que la mascota fuese cercana con un 64,1%, y lo que menos la simpatía con un 54,4%. Realmente nos dimos cuenta que el público cree que es importante tener una representación equilibrada que conecte de manera emocional con el público, lleve por bandera la cultura de la ciudad y sobre todo desarrolle los valores olímpicos.

SECCIÓN 3

Esta sección, va enfocada en su totalidad a Kali (prototipo de mascota olímpica para los juegos olímpicos de Los Ángeles 2028). Nos centraremos en saber qué opina nuestra audiencia sobre su aspecto físico, si le genera o no emociones y si los valores que transmiten piensan que están ligados con los valores de los juegos olímpicos. Finalizamos evaluando la afinidad que tiene el merchandising con la audiencia.

7. ¿TE PARECE VISUALMENTE ATRACTIVA LA MASCOTA?

La mayoría de espectadores, evaluaron a Kali muy positivamente, concretamente un 97% de los encuestados. Pero, como es normal, no a todo el mundo le gusta, sería muy complicado, solo el 3% lo evaluó negativamente. Con estos resultados, nos damos cuenta que uno de los aspectos que más nos interesaba saber, ha sido bastante positivo y que está cumpliendo con las expectativas que teníamos en mente.

8. ¿CREES QUE REPRESENTA BIEN EL ESPÍRITU DE LOS ÁNGELES Y SUS VALORES CULTURALES?

Teniendo en cuenta que el 97% de los encuestados opinan que representa bien el espíritu y los valores, nos damos cuenta que está siendo bien diseñada con respecto a la cultura de LA. Kali, refleja a la perfección los valores de diversidad, modernidad y conecta muy bien con el público joven.

9. ¿CONSIDERAS QUE REFLEJA ADECUADAMENTE LOS VALORES OLÍMPICOS?

Más de la mitad de los encuestados, concretamente el 83,5%, piensan que Kali refleja a la perfección la excelencia, esfuerzo, amistad, respeto y superación. Basándonos en estos datos, corroboramos que Kali representa y comunica a la perfección los valores de los JJ.OO.

10. ¿QUÉ VALORES CREES QUE REPRESENTA MEJOR?

Quisimos que nuestros encuestados tuvieran muchísimas opciones, cada una diferente a la anterior, pero, sin embargo, la mayoría apostó por qué Kali, representa mejor los valores de la juventud (60,2%), es divertido (59,2%) e inclusivo (45,6%), representa la sostenibilidad en un (43,7%) y la competitividad en un menor porcentaje (42,7%).

11. ¿QUÉ EMOCIONES TE TRANSMITE KALI?

Como en la pregunta anterior, al poner muchas opciones, tenían libertad suficiente para elegir. Pero, sin embargo, se decantaron por seleccionar en la mayoría de los casos un 80,6%, que reflejaba una fuerte conexión emocional positiva. Mientras que sólo un 44,7% de la población le transmitía curiosidad a nuestra mascota.

12. ¿TE GUSTARÍA VER A KALI EN PRODUCTOS COMO CAMISETAS, PELUCHES, REDES SOCIALES, STICKERS...?

A 100 personas, les encantó la idea de poder ver merchandising con la imagen de Kali, pero como era de esperar una pequeña minoría, se negó rotundamente a ver la imagen de kali en productos promocionales, lo cual es una muestra bastante pequeña.

13. ¿QUÉ PUNTUACIÓN DARÍAS A KALI COMO MASCOTA OFICIAL DE LOS JJOO LOS ÁNGELES 2028?

La manera de valorar a esta pregunta propuesta fue por estrellas, donde 1 nada y 5 mucho. Para nuestra sorpresa un 77,7% de los encuestados lo valoran con la máxima puntuación mientras que un 4,8% de los encuestados, le dieron la mínima puntuación.

En definitiva, la puntuación media que le han atribuido a Kali ha sido de un 4,70 sobre 5. Unos resultados bastantes positivos y satisfactorios.

14. ¿QUÉ CAMBIARÍAS O MEJORARÍAS DE KALI?

Quisimos cerrar el cuestionario con una respuesta abierta, por si tenían que expresar comentarios que antes, por lo cerradas y concretas que eran las respuestas, no pudieron. Hemos hecho una recopilación de respuestas, donde la mayoría coincidían. Gran parte de los encuestados, nos comentaron que Kali era perfecta, que no necesitaba mejoras, lo que es para nosotros un orgullo leer comentarios tan positivos, porque nos damos cuenta que estamos haciendo bien el trabajo. Pero no todo el mundo pensaba así, ya que nos hicieron comentarios constructivos como, por ejemplo: cambios de vestimenta, cambiar la mascota por otra, mejorar la estética para que, si se imprime en 3D no nos de problemas, hacer a la mascota más americana etc.

En general, la aceptación ha sido bastante positiva y los comentarios constructivos nos han ayudado a poder sacar los siguientes prototipos de cómo serían las mejoras que han comentado.

10.3. Modificación de la mascota tras encuesta

Una vez que creamos a Kali, pasamos a una segunda fase “¿Cuál es el nivel de aceptación? Para responder a esta pregunta, como hemos comentado anteriormente hicimos un formulario de Google y las respuestas que obtuvimos nos dieron unas valiosas retroalimentaciones sobre los diferentes aspectos de la mascota. Con todo esto, pudimos identificar que zonas había que mejorar y cuáles habían sido un acierto desde el primer momento. Con estos datos, decidimos crear varios prototipos con las mejoras que nos han recomendado los encuestados.

Este es el primer prototipo que hemos querido plasmar, siguiendo los comentarios de los espectadores, le hemos querido un aspecto más amigable y le hemos añadido vestuario más acorde a los juegos. También nos comentaron que necesitaban que la mascota tuviera colores, ya que eso favorece a la mascota, por lo que hemos apostado por usar los colores de los aros de los juegos olímpicos. Véase la imagen 22.

Imagen 22

Prototipo modificado Kali 1

Nota: hecho con herramientas de inteligencia artificial.

En este caso, uno de los comentarios que más nos sorprendió fue, una persona que comentaba que le encantaba Kali pero que quería verlo plasmado en un oso polar. Además, lo hemos combinado con otra persona, que quería que la vestimenta fuese más Californiana. Véase la Imagen 23.

Imagen 23

Prototipo modificado Kali 2

Nota: hecho con herramientas de inteligencia artificial.

Con este nuevo prototipo, nos hemos centrado en americanizar a Kali, ya que, los estadounidenses suelen ser muy patriotas y hemos querido que se vea reflejado en la ropa. Y para darle un toque diferente, hemos querido que muestre otro tipo de deporte, que suele ser muy poco conocido (lanzamiento de martillo), y que la mascota, ayudará a darle una mayor visualización. Véase la Imagen 24.

Imagen 24

Prototipo modificado Kali 3

Nota: hecho con herramientas de inteligencia artificial

Una vez que le hemos atribuido a Kali las sugerencias de diseño de los encuestados. Tenemos que reconocer que, aunque, las ideas estén bien pensadas, le aporte un aire diferente a la mascota y pudiera llegar a ser un prototipo perfecto para los juegos olímpicos de Los Ángeles 2028, a nosotros personalmente, no nos ha terminado de convencer por varios motivos.

En el caso de la Imagen 22, con tantos colores y con el cambio de diseño, pensamos que pierde la coherencia y la elegancia que se pretendía transmitir con el prototipo original de Kali.

Por otro lado, tenemos la Imagen 23, el cambio de oso, a un oso polar, hace que por una parte se desligue del prototipo de oso californiano y, por otra parte, puede caer en una típica mascota de cualquier marca de deporte, sin ser expresamente de los juegos olímpicos, esto dificultará la longevidad de la mascota en la mente del consumidor

Finalizamos con la Imagen 24, donde hemos querido americanizar a la mascota y el resultado ha sido bastante nefasto, ya que la figura aparece bastante forzada y no pensamos que transmita los valores de este evento.

A modo de resumen, las ideas están bastante bien definidas, pero no creemos que sean las más adecuadas para potenciar a nuestra mascota olímpica.

11. La mascota de los JJOO 2028 - Kali

Tras un largo recorrido, analizando, investigando y verificando, hemos conseguido crear una mascota bien valorada para LA 2028. Tenemos que tener claro, que esta mascota surge como una respuesta creativa y estratégica, donde buscamos que se identifiquen de manera idónea los valores de estos juegos y quede reflejado de la mejor manera la cultura de esta ciudad.

Una vez realizado todo lo mencionado anteriormente, es hora de materializar a Kali, para ello, es muy importante fijar una ruta para que su difusión sea la idónea. A continuación, vamos a realizar un plan de comunicación, donde podremos observar las acciones específicas que se pueden llevar a cabo, y con ello asegurar su impacto y posicionamiento en el imaginario colectivo.

11.1 Implementación de la mascota: plan de comunicación

Buscamos que Kali conecte con la audiencia y sea representativo, pero, ¿cómo lo conseguimos? Esto lo logramos a través del plan de comunicación que consiste en plasmar de una forma llamativa y dinámica a nuestra mascota por diferentes medios y soportes. Para llegar hasta su máxima representación, debemos de ir poco a poco, es por ello que hemos creado un timing donde podremos ver que trabajo hay que realizar en las diferentes fases.

Fase 1: introducción sutil y progresiva de Kali.

Esta fase dará comienzo un año y medio antes de los juegos olímpicos. ¿Por qué tan temprano? Porque si buscamos crear esa conexión emocional, no vamos a lograrla en días, necesitamos un trabajo previo. Comenzaremos únicamente por redes sociales, una vez a la semana haremos una publicación poco invasiva, sin desvelar mucho sobre nuestra mascota, así conseguimos crear *engagement* y conexión con el público objetivo. Con esta fase, se consigue que las bases de Kali se asienten y de esta manera, cuando sea la presentación oficial, ya partimos de un conocimiento y conexión previa lo que permite que la conexión sea más sólida y sencilla.

Fase 2: presentamos oficialmente a Kali

Para esta fase, ni nos podemos quedar largos de tiempo ni cortos. Es por ello, por lo que nos hemos decantado por presentar a Kali nueve meses antes de los juegos olímpicos. A partir de este momento, se creará un contenido específico para su presentación, aumentaremos el número de contenido que subiremos a las redes sociales, se comenzarán

a instalar los *banners* en los diferentes medios y soportes y, por último, comenzaremos a colocar los carteles en puntos estratégicos (inmobiliario urbano únicamente).

Fase 3: máxima difusión de Kali

Para nosotros no es la fase más importante, pero sí que es una de las que más peso tiene ya que, seguiremos aumentando el contenido en redes sociales, en *banners*, pero incluimos nuevas incorporaciones, como sería: cartelería en aeropuertos, estaciones de metro, trenes, etcétera. Además, por primera vez desde que comenzamos a presentar a Kali, será portada de numerosas revistas de deporte. Todo esto llama mucho la atención, pero en esta fase lo que realmente liga al público objetivo con la mascota es el *merchandising*, es por ello, por lo que en numerosos puntos de ventas y en la tienda oficial se comenzará a vender todo tipo de souvenir con la imagen de Kali.

Fase 4: permanencia y longevidad

Ahora sí que hemos llegado a la parte más importante para nosotros. Si realmente la mascota ha conseguido crear esa vinculación con su público objetivo, es bastante cruel romper la conexión y dejar en el olvido a Kali. Es por ello que tenemos planeado una serie de acciones que se podrían llevar a cabo, varios ejemplos de ellos serían: talleres infantiles en fechas señaladas (halloween, navidad...), participar de manera esporádica en eventos que tengan una relación directa con el deporte, seguir subiendo contenido a redes sociales, pero con una intensidad media - baja. Con todo esto buscamos que Kali no sea la mascota de los juegos únicamente, sino que consiga perdurar en la mente del consumidor.

Como hemos comentado anteriormente, queremos que Kali aparezca en varios soportes, pero, ¿en cuales concretamente? y dependiendo del soporte ¿qué público objetivo tiene? Pongámosle respuestas a estas preguntas a continuación:

a) Soportes digitales:

Dentro de este soporte, podremos encontrar 2 grandes medios (publicidad gráfica en sitios web y redes sociales).

El público objetivo va enfocado a hombres y mujeres con una edad comprendida entre los 14 - 50 años que les gusten las redes sociales y sean fanáticos de los deportes; véase la Imagen 25.

Imagen 25

Kali en soportes digitales

Nota: imágenes creadas con herramientas de inteligencia artificial.

b) Merchandising

En este apartado hemos querido diferenciar dos partes y cada parte tiene un público objetivo diferente:

Por un lado, merchandising para vender a todo el público: donde encontraremos accesorios como botellas, sudaderas, tazas, chapas etc. Véanse imágenes 26, 27, 28. En este caso su público objetivo sería cualquier persona de diferentes edades, pero si buscamos afinar, nos quedamos con un rango de edad de entre los 5 a los 20 años, ya que son más susceptibles a comprar “merchandising de moda”.

Imagen 26

Merchandising 1

Imagen 27

Merchandising 2

Imagen 28

Merchandising 3

Nota: imágenes creadas a partir de herramientas de inteligencia artificial.

Por otro lado, el merchandising que se les va a proporcionar a los deportistas: este merchandising está más enfocado en regalos que les puede ser útil en su estancia durante

los juegos. Véase la Imagen 29. Aquí el público objetivo son únicamente los profesionales que compiten en cualquier deporte de los juegos olímpicos. Como, por ejemplo, toallas, bolsos, botellas reutilizables.

Imagen 29

Merchandising 4

Nota: imagen creada a partir de herramientas de inteligencia artificial.

c) Portada en revistas

Sabemos que por la amplitud de edad que tiene nuestro público objetivo, no todos se encuentran cómodos usando redes sociales, son más de documentos físicos. Por ello, se usarán revistas deportivas para promocionar a nuestra mascota, la utilizarán en varias ediciones como portada. Con esto buscamos que la mascota perdure en la vivienda de nuestra audiencia, y que de manera indirecta esté siempre en la cabeza de nuestro público objetivo. Véanse las imágenes 30 y 31. Si nos centramos en su público objetivo, el rango de edad sería adultos entre los 18 y 45 años y con altos conocimientos en el deporte y aficionados a la lectura.

Imagen 30

Revista Kali 1

Imagen 31

Revista Kali 2

Nota: imagen creada a partir de herramientas de inteligencia artificial.

d) Cartelería

Queremos plasmar los carteles en zonas de mucho tránsito para que pueda tener un mayor impacto visual. Es por ello, por lo que nos hemos decantado por las marquesinas de los autobuses, estaciones de metro y aeropuertos, carteles en mobiliario urbano e instalaciones deportivas. Véanse las imágenes 32, 33, 34, 35 y 36. Finalizamos analizando su público objetivo, al encontrarnos los carteles en zonas externas, el público objetivo es bastante complicado de definir, pero pensamos que le puede llamar más la atención a los niños de entre 5 y 13 años y a adultos de entre 20 y 50 años.

Imagen 32

Cartel 1

Imagen 33

Cartel 2

Imagen 34

Cartel 3

Imagen 35

Cartel 4

Imagen 36

Cartel 5

Nota: imágenes creadas a partir de herramientas de inteligencia artificial.

12. Conclusiones

Tras varios meses investigando las mascotas publicitarias en los JJOO desde los comienzos hasta la actualidad y recabando información para poderlo aplicar al diseño de las mascotas publicitarias de L.A 2028. Hemos conseguido darle unas respuestas a las preguntas de investigación que se propusieron en su momento.

La primera pregunta de investigación fue: ¿qué mascotas publicitarias en los Juegos Olímpicos han sido las más destacables hasta la actualidad? Tras un exhaustivo estudio, destacamos varias mascotas son el caso de: Cobi, Fuwa o Miraitowa. Estas mascotas nos hacen darnos cuenta que existe un estrecho vínculo entre las mascotas y la audiencia tanto fuera como dentro de los Juegos Olímpicos.

La segunda pregunta de investigación fue: ¿cómo conseguimos cazar el prototipo de la mascota publicitaria de L.A 2028 con la identidad y la cultura de la ciudad anfitriona? Para llegar a responder a esta pregunta tuvimos que tener en cuenta varios aspectos: un análisis muy detallado de las mascotas olímpicas que habían destacado hasta ahora, recapitular información sobre California, unir ambos conocimientos para obtener una visión de cómo nos gustaría que fuese el prototipo, y una vez que lo tenemos visualizado, plasmarlo en el diseño. No nos podíamos quedar aquí teníamos que saber que opinaban nuestra audiencia sobre la mascota es por ello, por lo que 103 personas, participaron en un cuestionario anónimo donde pudieron exponer sus pensamientos sin ningún tipo de clausura. A raíz de los comentarios recibidos modificamos el diseño de Kali, aunque, para nuestro parecer, ninguna de las 3 variantes que se crearon, cuadraba con los valores y estilos que queríamos reflejar. Pero esto nos dio la oportunidad de poder tener otra visión de cómo podría haber sido Kali.

Tras haber finalizado la conclusión de las preguntas de investigación, nos adentramos en extraer las siguientes conclusiones en base a los objetivos comentados:

- Tras investigar la evolución y la funcionalidad de las mascotas olímpicas, nos dimos cuenta que las mascotas son más que una simple imagen al mundo externo. Las mascotas reflejan a la perfección la cultura y la situación actual del país a nivel económico y social.
- El segundo objetivo que expusimos fue el análisis exhaustivo de las mascotas publicitarias que han destacado a lo largo de la historia. Gracias a este objetivo pudimos apreciar que patrones se repetían y que elementos han contribuido al éxito de esas mascotas, bien sea por los colores que tenían aplicados, los objetos que

tenían atribuidos o por las conexiones emocionales que aportan a su público objetivo. Un punto que cabe destacar es que una de las piezas claves para determinar que esa mascota fuese considerada perfecta en cuanto representación a su representación fue que supiera exponer de manera clara y concisa los valores y la cultura tanto de los juegos como de la ciudad donde se realizaban. En definitiva, este objetivo fue clave para conseguir tener un mapa mental de lo que necesitamos en un futuro para alcanzar el tercer objetivo.

- El siguiente objetivo que se estableció fue el prototipo de la mascota, una vez que diseñamos a Kali siguiendo los patrones que anteriormente habíamos estudiado como son, los elementos que contribuyen a crear una conexión emocional, los colores, accesorios, necesitábamos saber qué pensaba la audiencia sobre Kali, es por ello que realizamos un formulario de Google donde se recogían preguntas cuantitativas y cualitativas y pudieron darnos su punto de vista, sin limitaciones. Con las respuestas constructivas que obtuvimos, realizamos diferentes variaciones en Kali, pero para nuestra sorpresa, perdían los valores y la conexión que buscábamos transmitirles al público objetivo.
- El último objetivo que expusimos fue crear un plan de comunicación. Es una manera de conseguir consolidar aún más a Kali a través de varios medios y soportes. A pesar de que nuestro público objetivo es bastante amplio, conseguimos a través de este plan de comunicación adaptar cada soporte a un público concreto y así asegurarnos de que el mensaje llegue a todo el mundo de la manera más eficiente e idónea.

Para finalizar la sección de conclusiones, nos gustaría incidir en varios aspectos. Gracias a esta investigación, nos ha ayudado a entender que una mascota no es solo lo estético sino la estrategia que hay detrás para lograr conseguir esa conexión emocional con el público objetivo. Si retomamos el formulario que antes comentábamos, nos gustaría resaltar, que nos ha ayudado a abrir la mente y no estancarnos en las ideas que pensamos nosotros, sino que hay que darle la oportunidad al público de crear un *engagement* con la mascota y sentirse parte del proceso. En definitiva, gracias a esta investigación hemos conseguido abrir nuevos horizontes y entender otros puntos de vistas y sobre todo conocer la historia que hay detrás de cada una de las mascotas que hemos analizado a través de este recorrido.

13. Referencias bibliográficas

Aaker, D. A. (2012). *Building strong brands*. Simon and Schuster. https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=OLa_9LePJlYC&oi=fnd&pg=PT14

Alzate, C. A. D., Piedrahita, D., Segura, J. Y. S., & Fuscaldó, J. L. Z. (2022). La ciudad deportiva: Un modelo integrador y movilizador. *Retos: Nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*, (43), 1025–1036. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8109057>

Chacón, M. J. H. C. (2024). *Diseño y estrategia de comunicación en el uso de mascotas publicitarias en productos dirigidos al consumidor infantil* [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez]. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/389520750>

Comité Olímpico Internacional. (2021). *Mascotas olímpicas: Historia y evolución*. <https://olympics.com>

Domènech Morro, S. (1997). *Las mascotas en los Juegos de la Olimpiada*, indispensables desde su aparición. <https://ddd.uab.cat/record/44252>

Freeman, I., Knight, P., y O'Reilly, N. (2010). Symbolism and the effectiveness of Olympic mascots. En B. Holmlund, M. K. W. Käariäinen, y N. O'Reilly (Eds.), *International cases in the business of sport* (pp. 207–214). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003416746-28>

Furnaro, A., y Kay, K. (2022). *Labor resistance and municipal power: Scalar mismatch in the Los Angeles Green New Deal*. *Political Geography*, 102684. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2022.102684>

Gavala González, J. (2015). Las mascotas olímpicas: Una forma de enseñar valores a nuestros alumnos. *Materiales para la Historia del Deporte* (Suplemento especial II), 228–235. https://polired.upm.es/index.php/materiales_historia_deporte/article/view/4286

Gutiérrez, F. J. H., Ibáñez, D. B., y Alonso, M. O. (2013). Los triunfos como escaparates de los mitos modernos. *Miguel Hernández Communication Journal*, 4, 133–152. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4387366>

Gutiérrez-Madroñal, L. (2015). Tema 1: Introducción a la animación. Universidad de Cádiz. <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/>

Heller, E. (2004). *Psicología del color: Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón* (5.^a ed.). Gustavo Gili.
<https://books.google.es/books?id=jaEXEQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>

Horne, J., y Whannel, G. (2020). *Understanding the Olympics*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780429345272>

Knight, G., Weedon, G., y Reade, J. J. (2014). Semiotic representations of Olympic mascots revisited. *International Journal of Event and Festival Management*, 5(3), 220–235.
<https://doi.org/10.1108/IJEFM-03-2012-0010>

Kotler, P., y Keller, K. L. (2015). *Marketing management* (15th ed.). Pearson.

Laforge, F. (2012). *Los juegos olímpicos*. Parkstone International.
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=U1WS26_rmzcC&oi=fnd

McClure, C. J., Ware, H. E., Carlisle, J., Kaltenecker, G., y Barber, J. R. (2013). An experimental investigation into the effects of traffic noise on bird migration. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 280(1773), 20132290.
<https://doi.org/10.1098/rspb.2013.2290>

Mychajliw, A. M., Poinar, H. N., Sacks, B. N., et al. (2024). Coupled social and ecological change drove the historical extinction of an endemic carnivore on the California Channel Islands. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 291(2014), 20230921.
<https://doi.org/10.1098/rspb.2023.0921>

Navarro, J. R. S., Núñez, W. A. N., y Silveira-Pérez, Y. (2023). Impacto socioeconómico de los resultados deportivos de Cuba. *International Journal of Cuban Studies*, 15(2), 261–282.
<https://doi.org/10.13169/intejcubastud.15.2.0261>

Olympic.org. (2022). *Mascotas de los Juegos Olímpicos de Verano*.
<https://www.olympic.org/mascotas>

Pacheco Rodríguez, E., Águila, M. C., y Hernández, R. C. (2023). Historia de las mascotas olímpicas. *Ciencia y Actividad Física*, 5(2), 15–35.
<https://revistacaf.uclv.edu.cu/index.php/revista/article/view/73>

Palladino, A., Lee, M., y Zhou, X. (2022). An analysis of Olympic mascot design: Cultural symbolism and audience engagement. *International Journal of Sport Communication*, 15(3), 190–210. <https://doi.org/10.1123/ijsc.2022-0021>

Pairoa, I., y Arunrangsiwed, P. (2016). An overview on the effectiveness of brand mascot and celebrity endorsement in marketing. *International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering*, 10(12), 3536–3542. <https://personnel.ssru.ac.th/useruploads/files/20180328/b244955b955435048c23faca32018aaefa2e9c37.pdf>

Petty, R. E., y Cacioppo, J. T. (2012). *Communication and persuasion: Central and peripheral routes to attitude change*. Springer. <https://books.google.es/books?id=nFFDBAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>

Randle, K., y Culkin, N. (2009). Getting in and getting on in Hollywood. En *Creative labour: Working in the creative industries* (pp. 93–115). Routledge. <https://books.google.es/books?id=RyBIEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>

Real Academia Española. (s.f.-a). Mascota. En *Diccionario de la lengua española*. <https://dle.rae.es/mascota>

Real Academia Española. (s.f.-b). Publicidad. En *Diccionario de la lengua española*. <https://dle.rae.es/publicidad?m=form>

Restrepo, E. A. P., Águila, M. C., y Hernández, R. C. (2024). Historia, simbología y sentidos de las mascotas de los Juegos Olímpicos de Invierno. *Lecturas: Educación Física y Deportes*, 29(314). <https://www.efdeportes.com/efdeportes/index.php/EFDeportes/article/download/7525/2156?inline=1>

Rodríguez, E. P., Hernández, R. C., y Águila, M. C. (2019). Historia de las mascotas olímpicas: Su importancia en el olimpismo moderno. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/333488534_Historia_de_las_mascotas_olimpicas

Roche Cárcel, J. A. (2017). La arquitectura teatral griega constituye una analogía del cuerpo humano cósmico y político. <https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/71388>

Ruiz Oñate, J. L. (2009). *Diseño de una guía básica de ilustración de mascotas y personajes para campañas publicitarias* [Tesis de pregrado, Universidad Tecnológica Equinoccial]. <http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/9579>

Sierra, A. G. (2016). *Visual merchandising y tecnología: Seducir al shopper en el punto de venta*. ESIC.
<https://books.google.es/books?id=3JkkDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>

Stewart-Ambo, T., y Yang, K. W. (2021). Beyond land acknowledgment in settler institutions. *Social Text*, 39(1), 21–46. <https://doi.org/10.1215/01642472-8719815>

Tan, T. C., y Lee, J. W. (2023). Technology, innovation, and the future of the sport industry in Asia Pacific. *Sport in Society*, 26(3), 383–389.
<https://doi.org/10.1080/17430437.2023.2202985>

Wolny, P. (2024). *We built this city: Los Angeles—History, people, landmarks*. Curious Fox Books.
<https://books.google.es/books?id=TKA EQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>

14. Anexos

14.1. Anexo I

En este anexo se incluye la encuesta realizada con Google Form y enviada a través de diferentes vías de comunicación. En la primera sección es para identificar al encuestado, en la segunda se centra en la temática de los JJOO y, en la última sección se pide al encuestado su opinión sobre la mascota Kali.

FORMULARIO GOOGLE (MASCOTA PUBLICITARIA)

Este cuestionario forma parte de un Trabajo de Fin de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, y tiene como objetivo conocer tu opinión sobre *Kali*, la propuesta de mascota publicitaria diseñada para representar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Tu participación nos permitirá evaluar el diseño, los valores y la conexión que transmite esta mascota, además de entender mejor qué características visuales y simbólicas son más efectivas para llegar al público. También se incluyen algunas preguntas sobre tu percepción de los Juegos Olímpicos y el papel de las mascotas en estos eventos.

✨ ¡Tu opinión es muy valiosa! El formulario es completamente anónimo y no te llevará más de 3 minutos.

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN

1. Edad

- Menos de 18
- 18 - 24
- 25 - 34
- 35 - 44
- 45 - 54
- 55 o más

2. Género

- Mujer
- Hombre
- Prefiero no decirlo

SECCIÓN 2. JUEGOS OLÍMPICOS Y MASCOTAS

3. ¿Sabías que Los Ángeles será sede de los Juegos Olímpicos en 2028?

- Si
- No

4. ¿Qué valores asocias con los Juegos Olímpicos? Selecciona los que consideres

- Excelencia
- Inclusión
- Esfuerzo
- Diversión
- Competencia
- Sostenibilidad
- Innovación

5. ¿Crees que la mascota oficial de unos Juegos Olímpicos influye en la imagen del evento?

- Mucho
- Algo
- Poco
- Nada

6. ¿Qué cualidades crees que debe tener una buena mascota olímpica?

- Representar la cultura del lugar
- Ser visualmente atractiva
- Transmitir valores deportivos
- Ser cercana para todos los públicos
- Ser divertida o entrañable

SECCIÓN 3. OPINIÓN SOBRE KALI

7. ¿Te parece visualmente atractiva la mascota?

Del 1 al 5 (Siendo 1 poco y 5 mucho)

8. ¿Crees que representa bien el espíritu de Los Ángeles y sus valores culturales?

Del 1 al 5 (Siendo 1 poco y 5 mucho)

9. ¿Consideras que refleja adecuadamente los valores olímpicos?

- Si
- No
- No lo sé

10. ¿Qué valores crees que representa mejor?

- Inclusión
- Diversión
- Sostenibilidad
- Juventud
- Competitividad

11. ¿Qué emociones te transmite Kali?

- Alegría
- Confianza
- Diversión
- Fortaleza

- Ternura
- Curiosidad

12. ¿Qué elementos de su diseño te gustan más?

- Colores
- Expresión facial
- Vestuario
- Accesorios
- Cuerpo y Forma

13. ¿Te gustaría ver a Kali en productos como camisetas, peluches, redes sociales, stickers...?

- Si
- No

14. ¿Dónde te gustaría verla?

- Redes sociales
- Peluches y merchandising
- Videos promocionales
- Eventos deportivos
- Stickers/emojis

15. ¿Qué puntuación darías a Kali como mascota oficial de los JJ.OO Los Ángeles 2028?

Del 1 al 5

16. ¿Recomendarías a Kali como mascota oficial?

14.2. Resultados obtenidos del cuestionario

En este anexo hemos volcado los gráficos generados por la herramienta Google Form, así como los comentarios que algunos de los encuestados han incluido sobre Kali.

Imagen 37

Edad

103 respuestas

14

Imagen 38

Género

103 respuestas

15

Imagen 39

¿Sabías que Los Ángeles será sede de los Juegos Olímpicos en 2028?

103 respuestas

16

¹⁴ Imagen 37: gráfico obtenido de Google Form para la pregunta 1 del cuestionario.

¹⁵ Imagen 38: gráfico obtenido de Google Form para la pregunta 2 del cuestionario.

¹⁶ Imagen 39: gráfico obtenido de Google Form para la pregunta 3 del cuestionario.

Imagen 40

¿Crees que la mascota oficial de unos Juegos Olímpicos influye en la imagen del evento?

103 respuestas

17

Imagen 41

¿Qué valores asocias con los Juegos Olímpicos? (Selecciona los que consideres)

103 respuestas

18

Imagen 42

¿Te parece visualmente atractiva la mascota? Siendo 1 poco y 5 mucho

103 respuestas

19

17 Imagen 40: gráfico obtenido de Google Form para la pregunta 4 del cuestionario.

18 Imagen 41: gráfico obtenido de Google Form para la pregunta 5 del cuestionario.

19 Imagen 42: gráfico obtenido de Google Form para la pregunta 6 del cuestionario.

Imagen 43

¿Qué cualidades crees que debe tener una buena mascota olímpica? (Puedes marcar más de una)

103 respuestas

20

Imagen 44

¿Crees que representa bien el espíritu de Los Ángeles y sus valores culturales? Siendo 1 poco y 5 mucho

103 respuestas

21

Imagen 45

¿Consideras que refleja adecuadamente los valores olímpicos?

103 respuestas

22

²⁰ Imagen 43: gráfico obtenido de Google Form para la pregunta 7 del cuestionario.

²¹ Imagen 44: gráfico obtenido de Google Form para la pregunta 8 del cuestionario.

²² Imagen 45: gráfico obtenido de Google Form para la pregunta 9 del cuestionario.

Imagen 46

23

Imagen 47

24

Imagen 48

25

²³ Imagen 46: gráfico obtenido de Google Form para la pregunta 10 del cuestionario.

²⁴ Imagen 47: gráfico obtenido de Google Form para la pregunta 11 del cuestionario.

²⁵ Imagen 48: gráfico obtenido de Google Form para la pregunta 12 del cuestionario.

Imagen 49

¿Te gustaría ver a Kali en productos como camisetas, peluches, redes sociales, stickers, etc.?

103 respuestas

26

Imagen 50

¿Dónde crees que sería interesante ver a Kali? (Selecciona los que quieras)

103 respuestas

27

Imagen 51

¿Qué puntuación darías a Kali como mascota oficial de los JJ.OO. Los Ángeles 2028?

103 respuestas

28

²⁶ Imagen 49: gráfico obtenido de Google Form para la pregunta 13 del cuestionario.

²⁷ Imagen 50: gráfico obtenido de Google Form para la pregunta 14 del cuestionario.

²⁸ Imagen 51: gráfico obtenido de Google Form para la pregunta 15 del cuestionario.

Imagen 52

¿Qué cambiarías o mejorarías de Kali?

103 respuestas

Nada
nada
no
.
No cambiaría nada
No cambiaría nada
Necesita una voz o personalidad definida en campañas audiovisuales
No cambiaría nada de Kali
Le quitaría las gafas y le pondría un sombrero

29

Corre el riesgo de parecer genérico si no se le da profundidad

Es necesario que se relacione con la identidad californiana más allá del nombre

El color de los accesorios los pondría en un azul más claro para que haya más contraste con el marrón de Kali

Los colores

Es importante que tenga una historia clara o narrativa para sostener campañas a largo plazo

El oso es una elección común en mascotas, podría necesitar más singularidad para destacar

Su género no está claro por lo que puede ser visto como neutro o confuso

Puede ser usado para contar historias inspiradoras de atletas reales.

El diseño gráfico podría simplificarse aún más para facilitar impresión y reproducción

Está genial

Ninguna

No cambiaría nada, me parece una mascota perfecta para los juegos olímpicos

Me parece perfecto

La simbología olímpica debe usarse con precisión para evitar conflictos de marca

Requiere una estrategia de lanzamiento potente para ser bien recibido a nivel mundial

²⁹ Imagen 53: gráfico obtenido de Google Form para la pregunta 16 del cuestionario.

Su look urbano puede conectar con jóvenes atletas.

Está perfe

Nada lo veo genial

Puede parecer demasiado infantil para ciertos públicos

Puede parecer demasiado caricaturesco para el público adulto

Tendría que interactuar con otros símbolos de Los Ángeles 2028 para reforzar su identidad

Su sonrisa genera simpatía inmediata.

Puede inspirar a los niños a interesarse por el deporte.

Puede no destacar frente a mascotas anteriormente más icónicas

No

Nada. Me encanta

Le pondría una vestimenta un poco más llamativa,

Necesita evitar estereotipos para no generar polémicas

Podría tener versiones temáticas para cada disciplina deportiva.

Cambiaría quizás de animal, el oso es quizás demasiado común, pero me gusta esa idea

Los patines

Debería integrarse más con el logo o la estética oficial de LA 2028.

Me parece una mascota que encaja perfectamente en la cultura de esa ciudad

Que tenga colores un poco más suaves

Evoca valores positivos como el juego limpio y la inclusión.

Nada me parece buena idea

No cambiaría nada es perfecta!!!

Nada, está perfecto

Kali transmite una vibra californiana relajada y amigable.

Un toque de modernidad, algo más contemporáneo

Lo americanizar un poco ;)

Me parece una mascota correcta

Para mí es súper gracioso y simpático y bonito

Si no se comunica bien su origen o historia, puede parecer decorativo más que simbólico

Puede ser percibido como más infantil que serio en ciertos públicos

Le falta un rasgo distintivo fuerte que lo haga 100% único.

El diseño funciona mejor en dos dimensiones, habría que ver cómo se adapta en 3D

Me gustaría ver cómo sería si fuese un oso polar

Le quitaría la medalla e introduciría algún elemento menos competitivo, que fomente más los valores del deporte

Quizás la medalla no sea necesaria, lo importante es participar

El uso de patines, aunque divertido, no es representativo de un deporte olímpico de la actualidad

El diseño urbano puede no interactuar con todas las culturas